

Spinoza'ya Saygıyla, Akıl Coğrafyasını Deęiřtirmek

Shifting the Geography of Reason, with Respects to Spinoza

Lisans ve Çeviri Hakkında:

Bu metin Lewis R. Gordon'un "Shifting the Geography of Reason, with Respects to Spinoza" adlı makalesinin Türkçe çevirisidir. Orijinal çalışma Krisis Journal for Contemporary philosophy de yayımlanmıştır. (DOI <https://doi.org/10.21827/krisis.44.1.41567>) ve Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile paylaşılmaktadır. Çeviriyi Sami Yusuf Tuęu ve Eyüp Can Tuęu gerçekleřtirmiřtir; çeviri de aynı lisans kapsamında erişime açıktır. Yapılan düzenlemeler biçimlendirme ve dipnotların Türkçeleřtirilmesiyle sınırlıdır; metnin içerięine müdahale edilmemiřtir.

Yazar Hakkında:

Lewis R. Gordon, University of Connecticut'ta Felsefe ve Küresel İřler bölümünde görev yapan Africana felsefesi alanının önde gelen isimlerindedir. Çalışmaları varoluřçuluk, fenomenoloji, sömürgecilik sonrası düşünce, ırk teorileri ve özgürleřme felsefesine yoęunlařmaktadır. Eserleri arasında *Freedom, Justice, and Decolonization* (2021) ve *Fear of Black Consciousness* (2022) gibi önemli kitaplar yer almaktadır. Küresel düzeyde dersler vermekte, özellikle Afrika, Karayipler ve Latin Amerika bağlamında dekolonizasyon tartışmalarına katkı sunmaktadır. Ayrıca akademik liderlik rolleriyle Africana düşüncesinin gelişimine yön veren entelektüellerden biri olarak tanınmaktadır.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye řu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Çevirmen Notu:

Biz, 16 yaşında iki genç çevirmen olarak bu çalışmayı insanların yeni bilgilere erişmesini kolaylaştırmak ve çeviri becerilerimizi geliştirmek amacıyla hazırladık. Çevirimiz herhangi bir dergiye gönderilmemiş olup, bağımsız olarak yayımlanmaktadır. Çeviride fark ettiğiniz eksiklikler, hatalar veya danışmak istediğiniz herhangi bir husus için bize samiyyusuftugu@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Özet:

Bu makale, yazarın 24 Mayıs 2022 tarihinde Amsterdam'da verdiği Spinoza Konferansı'nın bir bölümüne dayanmaktadır. Spinoza, konferansın ana konusu olmasa da, Sefarad Yahudiliği ve bunun Afrika ile olan bağlantıları ve dolayısıyla ırksal siyahlık konusundaki endişeleri ve korkuları, Euromodern hegemonik akıl coğrafyasını, bakış açısının değişmesiyle birlikte, onun savunduğu felsefe portresine bir dizi önemli meydan okuma getirebilecek bir yanlış temsil olarak özetleme fırsatı sunmaktadır. Bu zorluklar, yazarın Africana ve Siyah felsefesini özetlemesi ve entelektüel, tarihsel ve politik terimlerle anlaşılan felsefenin ortaya çıkardığı sorular aracılığıyla ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bunlar arasında insanlık, özgürlük, gerekçelendirme, kurtuluş, gerçeklik, politik dönüşüm ve sevginin anlamları bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler:

Spinoza Konferansı; Africana Felsefesi; Siyah Felsefesi; Karayip Felsefesi.

Spinoza'nın Başucunda:

Spinoza, rahatsız edici bir kabus görmüştü. Rüyasında, yatağının köşesinden kendisine bakan "siyah ve uyuzlu bir Brezilyalı" görmüştü (Feuer 1957). (1) Büyük dedesi ve büyük annesinin zorla Katolikliğe dönüştürülmesi, liberal Hollanda Cumhuriyeti'ne kaçışları ve ardından tekrar Yahudiliğe dönüşmeleri, 27 Temmuz 1656'da Amsterdam Talmud Cemaati tarafından büyük torunlarına karşı bir cherem veya aforoz kararı alınmasıyla sonuçlandı. Spinoza, ilk adını Baruch'tan Benedictus'a değiştirmişti. Anlamı aynı olsa da - "kutsanmış" - bunu ifade eden dil, anlamın üzerine bir anlam katıyordu. Katoliklerin zulmünden kaçarak Protestan bir ülkeye sığınan bir Sefarad Yahudisi olarak, Yahudiliğini koruyabilirdi, ancak adını Latinceye çevirerek, Katolikler için kutsal dil olan Latince'yi kullanarak daha fazlasını başardı. Ancak, bilindiği gibi, 1670'te yayınlanan Tractatus Theologico-Politicus (Teolojik-Siyasi İnceleme) adlı eserinde Hobbes'un (Protestan) düşüncesiyle ilgilenmesi, Abraham Geiger (24 Mayıs 1810 - 23 Ekim 1874) ve arkadaşları "Reform" Yahudiliği formüle etmeden önce, onun Yahudiliğiyle bağlantılı bir Protestanlık biçiminin ortaya çıkmasını sağladı. Ama öyleyse, neden rüyalarında onu izleyen bir haham ya da daha da şaşırtıcı bir şekilde annesi değildi? Neden bir "zenci"ydi? Burada, Spinoza'dan günümüzün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudilerine ve Avrupa Yahudilerine beyaz kimliklerin tanındığı eski kolonilere kadar uzanan bir endişe görüyoruz. Sonuçta Avrupa'da Yahudiler genellikle ırksal terimlerle "melez" veya genel olarak beyaz olmayanlar olarak anılırlardı, bu da

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

siyahlık/Afrikalı olma izinin bir işaret olduğu sorusunu gündeme getirir. (2) Sonuçta Spinoza bir şeyden kaçıyordu. Ancak psikanalitik terimlerle bu kaçış sadece dışsal değil, aynı zamanda içseldi ve bilinçaltından rüyalar alemine salınana kadar uzak tutuldu.

Spinoza'nın, Jamaikalı bir analitik filozofun vefatının ardından, 2022 yılında Amsterdam'da Jamaikalı bir Yahudi filozofun Spinoza Konferansları'ndan birini sunmasına ne tepki vereceğini bir düşünün. Dahası, diğer Spinoza Konferansı Philomena Essed de Surinamlı, siyahi ve Yahudi. Komik bir şekilde, siyahi Yahudiler, stereo olarak. Dahası, o ve ben Sefarad Yahudisi kökenliyiz ve ben ayrıca Yahudi halkının Mizrahi ve Beta İsrail üyelerindenim. Yahudilik ve siyahlık, en azından Essed ve benim aracılığımla, Spinoza'yı etkilemeye devam ediyor. Eğer merhum Charles Mills, Yahudi olmayan siyah bir Jamaikalı olsaydı, siyahlık yine orada olurdu, ancak Spinoza'nın ruhuna uygun olarak, sosyal sözleşme teorisine başvurarak asimilasyon arzusu içinde olurdu. Ancak Mills ve Spinoza'nın anısına düzenlenen iki konferans aracılığıyla, tarihi liberalizmin en önemli örneklerinden biri olan bir ülkede ve hegemonyacı bir analitik yaklaşıma sahip, son birkaç yüzyıldır liberal düşüncenin dayandığı epistemoloji ve metafiziği onaylayan bir felsefe bölümünde bir şeyler işliyordu. Essed ve ben, geleneksel beklentilerin ötesinde bir hareketi örnekledik; bu hareket, ironik bir şekilde, Amsterdam'ın sadece hoşgörüyeye değil, aynı zamanda çoğulculuk. Sonuçta, hoşgörü göstermek, iletişim kurmak, birlikte öğrenmekle aynı şey değildir. Çoğulculuk ikincisini gerektirir.

Spinoza, akla bağlıydı, ancak gerçekliğe bağlı olmanın, onun duygu olarak adlandırdığı şeyin önemini de kabul etmeyi gerektirdiğini anlıyordu. 4 Düşüncesinin bu yönü, ironik bir şekilde, Yahudi olarak düşünmeye çalışmasalar da, sonraki iki büyük Yahudi düşünürü, Sigmund Freud ve Ludwig Wittgenstein üzerinde etkili oldu (bkz. örneğin Vermorel 2009, Baltas 2012). Ancak ne Spinoza ne de onlar, aklın öncülünü, açıkça "Kuzey" in bir takıntısı olarak sorguladılar. Hepsi radikal eleştirel düşünürler olmalarına rağmen, aklın coğrafyası konusunda yeterince radikal değillerdi. Ancak bunu sadece kısmen söylüyorum, çünkü Freud, eleştirmenler için kötü şöhretli bir şekilde, Yahudiliğin Afrika kökenlerini ve dolayısıyla mitopoetik ve etik yaşamın, sonunda "Batı" olarak bilinen şeye önemli bir katkı sağladığını kabul etmişti (bkz. elbette Freud 1955). Spinoza gibi Freud da Hobbes'a sevgi besliyordu.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Ancak, gerektiği gibi eleştirel olan bu düşünürler, Hobbes'un ötesine de geçtiler. Yahudilikleri büyük bir ikilem yaratıyordu. Her ikisi de aydınlanmış bir sekülerizm peşindeydiler, ancak sonuçta bu etnik ve ırksal odaklı Yahudilik tek bir yöne işaret ediyordu: Afrika ve Asya'nın bulunduğu güney yönüne.

Freud, bir dereceye kadar bu karanlıkla yüzleşmeyi seçti, ancak değerli çocuğu olan psikanalizi tehdit ettiği noktada durdu. Jean-Paul Rocchi ve diğerlerinin bize bildirdiği gibi, Freud psikanalizin "Yahudi bilimi" olarak adlandırılmasından çok korkuyordu (Rocchi 2018, 67-82; bkz. Frosh 2005). Rocchi, psikanalizin "bilimsel" olduğunu kanıtlamak için, psikanalizin bilimsel olmadığını doğrulamak için, Avrupalı modern insan biliminin bir metaforunu, yani "ilkel" özne kavramını veya en azından onun izlerini ortaya koymak gerektiğini gösterir. Freud için bu, psikanaliz için ironik bir aktarım anı işlevi gören "melez", her zaman melez olan kişi oldu.5 İronik bir şekilde, bu bilimsel çabanın metapsikanalizi, "melez" ve/veya melezlere yapılan başvuruda, onun Yahudiliğini ortaya çıkarır. Unutmamalıyız ki, bilinçdışı, zaman zaman ve belki de sıklıkla, psikanalistlere karşı kendini gizler.

Bu ikilem, gerilim ve aynı zamanda doğruluk ve insanlığa bağlılık ruhuyla, Hegel'in tarih felsefesinde açıkça ifade edilen Kuzey Doğu-Batı önkabullerinin ötesine geçerek, Avrupalı modern düşüncenin köşesinde gizlenmiş karanlığı ortaya çıkarma zorluğuna değinmek istiyorum. Avrupa modern öncesi dönemde, bu karanlık Platon'un Mağara Alegorisi'nde vardı, ancak bir dereceye kadar bir şeyler ters gitti, çünkü birçok profesyonel filozof giderek daha fazla ilerlemiyor, bunun yerine ağzını kapatacak büyük bir kaya parçası arıyor ve "Orada görecek bir şey yok" diyerek geri dönüyor. Benim "akıl coğrafyasını değiştirmek" olarak adlandırdığım şey, o kaya parçasını hareket ettirmenin epistemik ve politik bir eylemidir.

Spinoza'nın hayatı psikanalitik açıdan oldukça zengindi. Cam öğütüyor, optik lensler ve aletler yapıyordu, bu da Aydınlanma Çağı'nın bir filozofuna yakışır bir uğraştı. Cam tozu ciğerlerini tahrip etti ve nefesini elinden aldı. Nefes almayan ışık, hayatı olmayan düşünce nedir? Bildiğimiz gibi, Teoria Aydınlanma Çağı'nda mitlerle destansı bir savaş verdi, ama anlam olmadan görmek, mitlerin sunduğu anlam olmadan bakmak ne anlamı var? Ve

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

herkesin bildiği gibi, çok fazla ışık olduğu yerde, paradoksal olarak, artık görme yoktur. Işığın karanlıkla ilişkisini anlamadan kimse göremez anlamı yoktur ve ayrımlar olmadan, anlam da yoktur ve dolayısıyla görme, ses veya anlayış da yoktur.

O "siyah, kabuklu Brezilyalı" kimdi ki, isyankar Spinoza'dan başkası? Dahası, kendi topluluğuna karşı isyan ederken, onun Euro-modern yaşam tarzını benimseyerek modern kurtuluş davetinden saptığını gördüğü için, kendi fantezisini kurtuluşa muhtaç olanlara yansıttı. Bu uzaklaşma yolu, kurtuluş mesajı olan Shemot'un (Çıkış) Yahudi mesajından uzaklaşmayı da içerir. Aydınlanma, bir tür kurtuluş olarak yorumlanabilir - ışığı görmek ya da daha iyisi, ışığa adım atmak - ancak karanlıktan uzaklaşmanın bedeli, yeni putların doğduğu bağımsızlığın rasyonalizasyonlarını içerebilir. Kişinin varlığını yoğunlaştırdığını iddia eden değerlere yatırım yaparak, kişinin silinmesini kucaklamanın paradoksal yolları vardır. Yahudiliği bir din (Yahudilik) olarak benimsemek suretiyle Yahudileri bir halk olarak reddetmek, yeni ve psikanalitik olarak gizlenmiş bir odaklanmanın bedelini beraberinde getirir. Örneğin, Kuzey'de anti-Yahudi ırkçılıktan antisemitizme geçiş, sömürgecilik karşıtı bir değer olarak kurtuluşu kenara itmiştir (bkz. Gordon 2023, 187-194; Boyarin 2018). Spinoza'nın bireysel bir mesele olarak kaçışı, elbette Yahudileri, Yahudiliği ve güneydeki uzun karanlık bağlantıları geride bıraktığı sürece, aklın coğrafyasının onu kabul ettiği Kuzey'in kucağına oldu.

Aklın Değişen Coğrafyaları:

"Akıl coğrafyasını değiştirmek" 1990'ların sonunda ortaya attığım bir fikirdir (bkz. Gordon 2000; ve geriye dönük olarak, 2020). Bu fikir, Avrupa dışında düşünmenin, döngüsel mantığın gereği olarak, Avrupa düşüncesinin "uygulaması"ndan başka bir şey olmadığı önkabulüne bir yanıt niteliğindedir. İnsanların sadece Avrupa dışında düşünmekle kalmayıp, kavram ve fikirlerin kaynağı olarak da bunu yapabilecekleri fikri, Avrupa merkezli bir bakış açısıyla,

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

görünüşte düşünülemezdi. Bunu hem göstermek hem de yapmak, yani Avrupa merkezli çerçevenin dışında veya en azından ötesinde düşünmek, sismik bir değişim olurdu. Aslında, Avrupa "kuzey" yapısı olduğu için, bu coğrafi bakış açısında da bir değişim anlamına geliyordu. Antik çağlarda olduğu gibi "yukarı"nın güney yönü olabileceği böyle bir yeniden yönlendirme, güneşin hareketine ilişkin anlayışı bile dönüştürdü.(6) Başlangıç, sağdan sola değil, soldan sağa olabilir ve hatta "aşağı"nın nasıl anlaşıldığı bile kuzeye doğru olabilir. Ve elbette, diğer kritik sorular "yukarı" ve "aşağı" kavramlarına verdiğimiz değerlerle ilgili olabilir.

2003 yılında, Jamaika'da bir araya gelen Karayip entelektüellerinin çoğunluğu Karayip Felsefe Derneği'ni kurdu. 2004 yılında, ilk uluslararası konferansı Barbados'taki Accra Oteli'nde düzenlendi. Charles Mills sunum yapanlar arasındaydı. Konferansın teması "Akıl Coğrafyasını Değiştirmek"ti. Konferans, katılımcıların adanın Atlantik kıyısında çıplak ayakla ayakta durarak açılışını yaptı. Transatlantik köle ticaretinde denizde kaybolan atalarımıza saygımızı gösterdik. Ayrıca, Accra Hotel'in sahilinde durup Atlantik Okyanusu'nun diğer tarafındaki Gana'nın Accra kentine doğru doğuya bakmanın alışılmadık bir durum olduğunu fark ettik. Toplantının sonunda, konferansın temasının o anda sadece küçük bir kısmının ele alınabileceğini fark ettik. Böylece, "Akıl Coğrafyasını Değiştirmek II"den "Akıl Coğrafyasını Değiştirmek XX"e kadar uzanan bir dizi konferans düzenlendi ve daha fazlası da yolda. O "siyah ve kabuklu" hayalet

devam ediyor - belki de doğrusal olmayan bir zaman modelinde, Spinoza'nın clairvoyance anında onun başucunda duran bizdik - ama belirleyici bir değişiklik, gözlerimizin kuzeye bakmamasıydı. Güney- Güney yönelimli yatay bir bakış, yukarı-aşağı mantığını da reddetti, çünkü o noktada "kuzey" solumuzda, "güney" ise sağımızdaydı. Avrupa merkezçiliği için belki de daha korkutucu olan, eylemlerimizin içine gömülü olan, basitçe, savunucularının nihai önemsizliğiydi.

2008 yılında, Afrika diasporası felsefesi üzerine eleştirel tarihsel felsefi çalışmam *An Introduction to Africana Philosophy (Afrika Felsefesine Giriş)* başlığıyla yayınlandı (Gordon 2008). Bu çalışmada, Afrika diasporası sorununun öncelikle gönülsüz sürgün veya daha kaba bir ifadeyle köleleştirme üzerine kurulu olduğunu savundum. Afrika halklarının bu tarihsel

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

dağılımı, ilk olarak yedinci yüzyıldan itibaren Arapların köleleştirmesiyle başladı ve on beşinci yüzyılda kuzey Hıristiyan dünyasının Atlantik'teki girişimleriyle devam etti. Ancak, bu sonuncusunun entelektüel itici gücü, çeşitli diaspora olaylarıyla bağlantılıydı ve bunların arasında 1492'nin önemi de vardı: O yılın Ocak ayında Mağribiler Granada'da yenilgiye uğradı, bu da Akdeniz'in kuzeyindeki Mağribi egemenliğinin sonunu getirdi ve Sefarad Yahudilerinin birçok yöne kaçtığı yeni bir engizisyon dönemini başlattı. Kolomb'un aynı yılın Ekim ayında Bahamalar'a ayak basması, günlüklerinde de belirttiği gibi Hindistan'a vardığına dair başlangıçtaki naifliği ile, zenginlik elde etme konusundaki umutsuz arayışın hızla sömürgecilik, köleleştirme ve soykırma dönüşmesi gibi olağandışı bir gelişmeyle de işaretlendi. Bu olaylar, en azından Karayipler'deki bu ve diğer adaların yerli halklarının bakış açısından, genişleyen Hıristiyan dünyasının temel özellikleri olarak ortaya çıktı (bkz. Columbus 1969). Bu olayların seyri, sadece Karayipler'i ve Atlantik ve Pasifik Okyanuslarının o tarafındaki iki kıtayı değil, aynı zamanda Kolomb ve arkadaşlarının yola çıktıkları ülkeleri de dönüştürdü. Hıristiyanlığın temsilcileri, Asya'nın batı bölgelerini, bugün "Avrupa" olarak adlandırdığımız bir yer haline getirdiler. Bu gelişmelerle birlikte, daha önceki birçok değişimden sonra bir değişim daha yaşandı. Sermaye, entelektüel biçimleri de dahil olmak üzere, daha kuzeye ve batıya doğru ilerledikçe, batmakta olan güneşin Hıristiyan eskatolojisinde düşüncenin olgunluğu olarak gösterilmesi ile birlikte, sonunda "olgunlaşma" öncülü ortaya çıktı.

Avrupa tarihi zaten kanıtladığı gibi, özetlenen bu olaylar Portekiz ve İspanya'dan Fransa, Hollanda ve İskandinav ülkelerine taşınan merkezlerden kaynaklanmıştır. Bunu İngilizlerin yükselişi ve nihayetinde Fransa ile karşı karşıya gelmesi izlemiştir. Almanya'nın yükselişiyle birlikte, küresel emperyalizmde, çeşitli dünya savaşlarında ve bunların ardından maalesef devam eden vekalet savaşlarında ve zaman zaman soykırım kampanyalarında birçok olay doruğa ulaşmıştır.

Bunlar tarihsel siyasi olaylar olsa da, bu olayların aktörleri, aklın gerçeklik ve hakikatin yakın bir ortağı olmaktan çok, güç ve savaşın bir müttefiki olarak işlev gördüğü rasyonalizasyonlar sundular. Militarizmle dolu "akılın zaferi" gibi bir ifade, maalesef yüzyıllar boyunca zafer gösterilerine tanık olan pek çok kişinin önemli bir içgörüsünü gözden kaçırmaktadır:

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

"kazanmak" ve haklı olmak aynı şey değildir. Sonuçta, sömürgecilikten kaynaklanan acı, onun çelişkilerini yaşayan pek çok kişi tarafından dile getirilmektedir. Tarih, gerçeklikten uzaklaşan ve insanlığa yalanlarla yaşamak zorunda kalmanın hayal kırıklığını dayatan pek çokzafer örneği sunmaktadır-

Burada, aklın coğrafyasının temel bir sorunuyla karşı karşıyayız:

"Kuzey"deki endemik konumunun bir yalan olduğu. Bu lanete karşı üretken bir karşıtlık olarak "Güney"i önermek cazip gelse de, bu da sadece dikey eksen tersine çevirdiği için hatalı olacaktır. Yukarıya "Güney", aşağıya "Kuzey" denilse de, hiyerarşik oyun devam edecektir.

Bu oyun, altta yer alanların düşünce eksikliği ve daha da kötüsü, akıl yürütme yetersizliği önkabulünü içeren çeşitli özelliklere sahiptir. Görüleceği üzere, sömürgecilik karşıtı bir uygulamayı içeren bu sorunu ele almak, sadece yukarı/aşağı ikilemini aşmakla kalmayıp, bu ikilem tarafından şartlandırılmış olanları da göz ardı etmemek gerektirir. Başka bir deyişle, "altta" yer alanların tarihsel ve yaşanmış gerçekliğini görmezden gelmek adil olmaz. An Introduction to Africana Philosophy (Africana Felsefesine Giriş) adlı kitabımda, daha önceki kitabım Existencia Africana (2000) 'da ortaya koyduğum bir argümanı temel alarak bunu şu şekilde ifade ettim: Africana ve Siyah entelektüel üretiminin entelektüel tarihlerinde, Africana ve Siyah düşünürlerin düşüncelerinden çok biyografileri ve deneyimlerine odaklanma eğilimi vardır (Gordon 2000, 22-40). Bu eğilimin büyük bir kısmı, onların düşüncelerinin siyah olmayan düşünürlerin fikirlerinin "uygulaması" olduğu önkabulünden kaynaklanmaktadır. Bu, bir tür epistemik ırkçılıktır. Siyahların bilişsel olarak yetersiz insanlar olduğu önkabulüne dayanmaktadır. İkincisi ise, Afrikalı ve siyah düşünürlerin iyi niyetlerinden kaynaklanmaktadır. Buradaki argüman, Afrikalı ve siyah halkların yeteneklerine karşı olan Afrikalı ve siyah karşıtı ön varsayımlar ne olursa olsun, Afrikalı ve siyah halkların deneyimlerinin, ilerleme çabalarımızda onaylanması gerektiğidir. Hem Existencia Africana hem de An Introduction to African Philosophy kitaplarında, bu pozisyonun iyi niyetli olmasına rağmen hatalı olduğunu savundum. Bunun nedeni, deneyimin anlam kazanması için iletişim ve yorumlama gerektirmesidir. Herkes kendi deneyimini anlamaya çalışır ve bu faaliyet, geçerli yorumların ortaya çıkmasını sağlayan kanıt kaynakları üretmek için başkalarının yardımını veya tavsiyesini aramayı içerir. Yorumlama, anlam ve teori, Afrikalılar ve siyahlar

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

dışındaki insanlara bırakılırsa, Afrikalılar ve siyahların anlam elde etme veya kazanma çabaları bağımlılık ve daha sinsi bir şeye dönüşür. Örneğin, Avrupa, beyaz ve "Batı" olarak adlandırdığımız insanlar, birbirleriyle iletişim kurarak deneyimlerine anlam kazandırabildilerse, bu çabayla birlikte deneyimlerinin geçerliliği de gelir. Dolayısıyla, Avrupalı olmayan halklar sadece bu uygulamanın Avrupalı sonuçlarından doğan şeyi ararlarsa, sonuç, Avrupalı olmayanların ve beyaz olmayanların deneyimlerine, Avrupalı deneyimini kendi deneyimlerinden daha geçerli bir kaynak haline getiren bir anlam biçimi getirilmesidir. İronik olarak, bu, Avrupalı olmayan deneyimin silinmesi, ya da en azından meşruiyetinin silinmesi olacaktır. Africana ve Siyahların deneyimleri meşru ise, bunların anlaşılır hale getirilmesini sağlayan uygulamalar, bunları yaşayan insanlar tarafından ele alınmalıdır. Aksi takdirde, diğer deneyimlerin aktarıldığı teori daha meşru olduğu sonucuna varılır. Dolayısıyla, bu, özgürleştirici bir uygulama olarak teorileştirme çağrısıdır. Herkesin, yani her yerdeki insanlığın, deneyimlerini anlaşılır hale getirme uygulamasına katılmasını gerektirir. Bu argüman, teorileştirmenin karşılıklı iletişim uygulamalarını da bir deneyim biçimi haline getirerek daha da ileri gider; bu sayede, teorileştirme üzerine metateorik yansıma, yeni anlaşılabilirlik ve anlam biçimleri üretebilir. Sonuç olarak, bu tür bir uygulama, yani paylaşılan teorileştirme, katılan herkesi etkiler

Bu bakımdan, bu, dar görüşlü teorileştirmeden daha genelleştirilmiş, evrensel olmasa da "evrenselleştirici" olarak adlandırılabilir bir şeye doğru bir harektir.

Yetmiş yıldır düşünce dünyası üzerinde etkisi giderek artan Frantz Fanon, az önce özetlediğim sorunu zarif bir şekilde ifade etmiştir. Fanon, siyahların bir odaya girdiğinde aklın kaçma gibi kötü bir alışkanlığı olduğunu gözlemlemiştir (bkz. Fanon 1952, bölüm 5). Siyahlar ne yapmalıdır? Akli kalmaya zorlamak şiddet eylemi olur. Ancak aklın olmadığı bir oda da sorun teşkil eder. Karl Jaspers'ın Varoluş Felsefesi'nde belirttiği gibi, felsefe akla adanmış uzun bir ilahidir (Jaspers 1971, 60). Aklın olmadığı bir odada Afrika ve siyah felsefesi nasıl ortaya çıkabilir? İronik olarak, burada gereken şey zorlama değil, mantıksız akılla mantıklı bir şekilde akıl yürütmektir.

O halde, bu görev sadece Afrika Felsefesine Giriş kitabının değil, tüm Afrika felsefesinin ve buna bağlı olarak Siyah felsefesinin de göreviydi. 2008 yılında bunu şu şekilde ifade etmiştim:

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Afrika felsefesi bir felsefe ise, o zaman onun entelektüel tarihsel incelenmesi, onun fikirler kümesini ele almalıdır. Fikirler odak noktasıysa, Afrika ve Siyah deneyimlerinden ortaya çıkmış olsalar da herkesin erişimine açıktır ve bu da, ırkçılığın etkisi ve entelektüel ilgi alanları gibi bariz tarihsel nedenlerden dolayı çoğunluk öyle olsa da, katkıda bulunanların sadece Afrika veya Siyah olarak tanımlanan kişiler olmayacağı anlamına gelir.

Bu nedenle, Africana ve Siyah halkların ortaya çıkmasından kaynaklanan bir dizi entelektüel soru sordum. Bunlardan bazılarını belirtmeden önce, okuyucunun aklında şüphesiz olan bir düşünceye değinmeliyim. Bu noktada "Africana" ve "Siyah" terimlerini kullanıyorum. Çünkü bunlar aynı terimler değildir. Afrika halkları, Siyah halkların ortaya çıkmasından önce vardı. Afrika kimliği, Afrika kıtasının kuzeydoğu bölgelerinde antik çağlara kadar uzansa da, son bin yıl içinde kıtasal bir kimliğe dönüşmemiştir. Bu, birçok kıtasal grup için geçerliydi, çünkü yerel kimlikler, en iyi ihtimalle, benzetme yoluyla, kendilerini daha büyük bir grup yapısı içinde bir grup olarak ve gökyüzüne, gezegenlere ve yıldızlara bakarken, kozmosla ilişkili jeolojik konumları olarak algılamalarını genişletiyordu. Asya ve muhtemelen Güney Amerika ile ticaret yapan Afrikalılar da kimlikleri hakkında daha geniş bir anlayış geliştirmiş olabilirlerdi - ve ticaret yaptıkları halklar da öyle - ancak "kıtalar" kavramı, on altıncı yüzyılda Latince continens ("sürekli kara") kelimesinden ortaya çıktı. Britanya adalarından gelen insanlar, sürekli olduğunu düşündükleri anakaradan haberdardı. Hepsi, doğuya doğru yürümeye devam ederlerse sonunda Kore'ye ve onun karşı karşıya olduğu büyük okyanusa ulaşacaklarını bilmiyordu. Afrika kıtasının birçok tarafında çeşitli büyük su kütlelerinin varlığından haberdar olsalar da (çünkü paleolitik çağdan beri kıtanın her yerinde ticaret yolları vardı), halklarının genel kimlik kavramı, onları bu şekilde organize eden tarihsel koşullara bağlıydı. Bu nedenle, Afrika kıtasındaki halkların çeşitliliğine rağmen, Afrika kimliğinin özgüllüğü, çatışma içinde oldukları ve ticaret yaptıkları halklardan farklılaşma süreçlerinden kaynaklanıyordu. Bu fenomen diğer gruplar arasında da yaşanıyordu. Ancak Afrikalılar tarihsel olarak birbirlerini farklılıklar açısından gördükleri için, belirli Afrikalı türlerine düşmanca bir şekilde insanlık dışı muamele edilmesi, aralarında veya aralarında ortak bir Afrika kimliğinin oluşmasına yol açtı. Ancak ırksallaşmak başka bir hikayedir.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

İrksallaştırma süreci, Güney Avrupa ve bugün Orta Doğu olarak bilinen bölgede daha eski bir geçmişe sahiptir. Bu süreçle ilgili literatür oldukça geniştir. Şu anda en önemli konu, bu sürecin küreselleşmesidir. Bu, Avrupalı modern sömürgecilikten kaynaklanmıştır. Sonuç, "siyah" olarak tanımlanan insanların kimlik oluşumu olmuştur. Bu terimi, ırksal anlamını vurgulamak için küçük harflerle yazıyorum. Siyah olarak tanımlananlar sadece çeşitli Afrika kökenli insanlar değildi. Bu tanımlama, "yerli" gibi diğer tanımlamaların yanı sıra Güney Asya, Okyanusya ve Amerika kıtalarındaki halklara da uygulanıyordu. Bazıları bu eski siyah kimliklerini korumamış olsa da, Avustralya'nın ilk halkları arasında olduğu gibi, diğerleri korumuştur. Ayrıca, ırksallaştırılmış siyahı, kendi olumlu anlayışlarını ortaya koydukları başka biçimlere dönüştürmüşlerdir. Bunlardan biri büyük harfle yazılan "Siyah"dır. Örneğin, Siyah Amerikalılar, Siyah Avrupalılar, Siyah Avustralyalılar vb. vardır. Bu noktada, siyah olarak tanımlananların hepsinin Afrikalı olmadığı, çünkü Amerika, Asya ve Okyanusya halklarının tarihsel olarak Afrikalı olmadığı (tabii ki, homo cinsi ve çeşitli türlerinin Afrika kıtasında ortaya çıktığı ilkel dönemler hariç) açıkça görülmelidir. Bu nedenle, tüm Afrikalıların siyah olmadığını ve tüm siyahların Afrikalı olmadığını unutmamalıyız. Ancak, çoğu Afrikalı siyah olduğu için, jeopolitik olarak "Afrikalı" tanımı, siyahlık ile ilgili ağır çağrışımlar taşır ve bu, iki terim kesiştiği için siyahlar ve Afrikalılara yapılan atıflarda da açıkça görülmüştür. Bu kesişmelerin her zaman olumsuz olmadığını da unutmamalıyız. Örneğin, Güney Avrupa'da Mağribiler (Afro-Müslümanlar) hakkındaki ilk tasvirler, zaman zaman yoksul Hıristiyan dünyasına ticaret, okuryazarlık ve sanat getiren üstün medeniyetlerin taşıyıcıları olarak yapılmıştır.(9) Okuyucu, daha önce beyaz ve Avrupalı kelimelerinden bahsettiğimi fark etmiş olabilir. Kolayca tahmin edilebileceği gibi, bir grup insanı aşağı çekmenin bir parçası, kendini "yukarı" taşıma yanılsamasıdır. İrksallaştırılmış siyahlığın üretimine gömülü olan, (ırksallaştırılmış) beyazlığın kimliğidir. Beyazlığın varsayılan normallığı nedeniyle "ırksallaştırılmış" kelimesini tırnak içine aldım. Bu, ırksallaştırmayı görünmez kılar. Yine de, çoğu olmasa da birçok beyazın kendilerini "beyaz" olarak adlandırması, biyolojik olmasa da tarihsel ve sosyal bir gerçekliğin farkında olduklarını gösterir. Ancak, beyazlık ve Avrupalılık konusunu derinlemesine incelediğimizde birçok yanılgı ortaya çıkıyor. Örneğin, Avrupa olarak bilinen yer, yaklaşık 8.000 yıl öncesine kadar, bizim beyaz olarak tanıdığımız açık tenli

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

insanlar tarafından iskan edilmemişti. Bunun nedeni, açık ten renginin Orta Asya'da, tarımın ve kuzey bölgelerdeki sınırlı güneş ışığından kaynaklanan D vitamini eksikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmasıdır. Bu açık tenli halklar sonunda batıya ve doğuya göç etmiş ve bir zamanlar koyu tenli olan bölgelerdeki kıyı halklarının çoğunluğunu oluşturmuştur (bkz. örneğin Goldhill 2015, Pennsylvania Üniversitesi 2017). Batı (Avrupa) ve Doğu Asya'nın kuzey kıyı bölgelerinde koyu tenli halklar hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmamıştır, bunun başlıca nedeni deniz ürünlerinden elde edilen çok sayıda D vitamini kaynağıdır. Bu bölgelerdeki halklar arasındaki morfolojik çeşitlilik, diğerlerine kıyasla, çeşitli toplulukların içlerinde benzersiz şekillerde anlaşıldı, tıpkı melanin sorunu daha az olan Afrika halkları gibi, morfolojik olarak da çeşitlilik gösteren Afrika halkları için olduğu gibi. Coğrafi olarak güneyden kuzeye, batıdan doğuya, insan görünüşüne ilişkin bu eski anlayışların hiçbiri ırksal ya da daha doğrusu ırksallaştırılmış değildi.

Ancak, ırksal olarak sınıflandırılmış Afrikalılar ve Siyahlar bir kez oluştuktan sonra, onların ortaya çıkmasından kaynaklanan bir dizi entelektüel zorluk ortaya çıktı. İlki için, Afrika ile olan bağları nedeniyle, Avrupalı modern öncesi entelektüel tarihleri vardır. İkincisi için ise, Avrupalı modernliğin ortaya çıkışı ve onun getirdiği zorluklar bir bütündür. Birlikte, Avrupalı modern hegemonyacı akıl coğrafyalarına önemli zorluklar getirirler.

İlk olarak, Afrikalılar ve Siyahların kesişim noktasında düşünmemiz, güneyde ve özellikle Afrikalı ve/veya Siyah formlarda somutlaşan mantıksızlığı konumlandıran bir mantık coğrafyasına zaten bir meydan okumadır.

İkincisi, Africana ve/veya Black formlarında somutlaşması, "coğrafya"nın indirgemeci anlayışlarına meydan okumaktadır, çünkü "güney" in normatif dayatması, "güneyli" olarak tanımlanan insanlar ve düşünceler nerede olursa olsun oraya taşınabilir. Böylece, coğrafi kuzeyde normatif "güney" olabilir ve bunun tersi de geçerlidir.¹⁰

Üçüncüsü, bu kategorilerin, özellikle tarihsel üretimleri açısından, yorumsal ve sembolik performansı, insan fenomenleri arasında akışkanlıklarını gerektirir. Bunun anlamı, bunların "sabit" veya kalıcı tanımlamalar olmadığıdır. Sürdürülebilirlikleri ve dönüşümleri, açık olan

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

anlamın insan tarafından oluşturulmasına bağlıdır ve eğer gelecek aynı şeyin kabusu ise, bu, insanlığın bunu gerçekleştirme taahhüdünün bir sonucudur.

Dördüncüsü, bu kategorilerin Akıl ile buluşması, sözde akıl dışı alanların sunduklarının entelektüel ifadesini gerektirir. Büyük harf kullanarak Akıl'ın üstünlüğünü veya üstünlüğünü değil, başka bir şeyi ifade etmek istiyorum: bağlantılılık içindeki paradoksal anlaşılabilirliğini.

Bu görünürdeki çelişki, Akıl'ı kavramaya veya kontrol etmeye çalışmak yerine, makul faaliyetlere katılmaya direnmesinin bir sonucudur.

Bununla birlikte, beşinci olarak, akılsız olarak alay edilen bir düşünce alanının entelektüel tartışmasına katılmanın önemine geçiyorum. Bu, benim ve birçok kişinin on yıllardır, atalarımızın ise yüzyıllardır yaptığı şeydir.¹¹

Entelektüel Projeler Olarak Africana Felsefesi ve Siyah Felsefesi

Entelektüel bir çaba olarak Africana felsefesi, bu felsefenin ortaya attığı sorunları ele almakla ilgilidir; bu sorunları ortaya atan düşünürlerin biyografilerine odaklanmakla değil. Biyografiler önemli olsa da - sonuçta, bu tür çalışmaların yapılmasının nedenlerinden biri, bu tür entelektüellerin var olamayacağı iddiasına yanıt vermektir - onların düşünceleriyle ilgilenmemek, entelektüel tarihin gerektirdiği gibi, onların önemini, yani düşüncelerini küçümseyerek, ironik bir şekilde onların var olmadıklarını teyit etmek anlamına gelir. Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, Kierkegaard, Nietzsche veya Husserl üzerine yapılan çalışmaların sadece biyografilerine odaklandığını düşünün. Aslında, paradoksal olarak, düşüncelerinin yokluğu, hayat hikayeleri üzerine yapılan herhangi bir çalışmada göze çarpan bir eksiklik olacaktır.

Africana ve Siyah felsefesi en az dört soruyu ele almayı gerektirir: (1) İnsan olmak ne demektir? (2) Özgürlük nedir? (3) Haklı olmak ne demektir? Ve (4) Kurtulmak ne demektir?¹² Bu düşüncenin Africana yönü, Akan felsefesinden bir içgörüyü, yani Sankofa kavramına atıfta bulunmaktadır.¹³ Zaten metodolojik düzeyde, felsefe yapma biçimine ilişkin ön varsayımlara

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

yönelik bir eleştiri bulunmaktadır. Gana ve Batı Afrika'nın komşu ülkelerindeki Akan halkı, adinkra işaretlerini kullanmaktadır. Bu işaretler, resimsel ifadelerle felsefi argümanlar, ancak müzikten atasözlerine ve yazılı incelemelere kadar felsefeyi üreten başka yöntemler de vardır. Sankofa adinkra, bir yumurta veya fındık almak için arkasına uzanırken ilerleyen bir kuşu temsil eder. Buradaki argüman, ilerlemek için gerekli olanı geri almak gerektiğidir. Yumurta ve cevizin yaşam ve olasılığın örnekleri olduğuna dikkat edin. Sankofa, geleceğe bağlı bir tarih felsefesi sunar; bu felsefede, her şeyi geri almak mümkün olmadığı için tarihin tamamı gerekli olmayabilir, ancak hangi unsurların hayati önem taşıdığını bilmek çok önemlidir. Bu nedenle, Afrika felsefesinin entelektüel tarihi projesi, atasözündeki yumurta veya ceviz gibidir. Bu bakımdan, bu proje, basitçe "geçmiş" anlamındaki naif bir tarih değildir; bugünün geçmişle ilişkisi ve geleceğe olan bağlılığı aracılığıyla sunulan bir gelecektir. Dolayısıyla, bilginin özgürleştirici boyutunun ön plana çıktığı bir tarih felsefesidir.

Bu nedenle, ilk önemli nokta sömürgecilik, köleleştirme ve ırkçılığın önemli bir sonucu olan insanlıktan çıkarma ile ilgilidir. Bu fenomen, insanlığımızı oluşturan ilişkilere katılma kapasitemizi kısıtlayarak insanları güçsüzleştirmeyi içerir. İnsanlıktan uzaklaştırmayı ele almak için, insan olmanın ne anlama geldiğini sorgulamalıyız. Bu, Kant ve diğerlerinin anlattığı şekliyle olmasa da, felsefi antropolojiye eleştirel bir şekilde incelemek anlamına gelir, çünkü bu, onların ne yazık ki ırkçı formülasyonlarını eleştiriye tabi tutar. (14)Buradaki amaç, onların yaptığı gibi, kimin insan olup kimin insan olmadığını veya kimin daha insan olup kimin daha az insan olduğunu ifade etmek değildir. Bu tür bir girişimin merkezinde yer alan yanılığarı incelemektir, çünkü bu zaten insan olmayan veya daha az insan olanları belirlemek için insanları bulmayı içerir. Başka bir deyişle, bu tür felsefi antropoloji biçimleri, kötü niyetle işaretlenmiş faaliyetlerde görülen performatif çelişkileridir. Eleştirel bir felsefi antropoloji, araştırmacıların katılımı da dahil olmak üzere, insan gerçekliğinin ortaya koyduğu zorluklara dayanan kanıtlara bağlı kalacaktır.

İkincisi, özgürlük üzerine olan, sömürgecilik ve kölelikten kurtulma çabalarından doğar. Bu tür olguların zincirlerinden kurtulmak özgürleştiricidir. Özgürlük, insanlıktan uzaklaştırma ve bunun ortaya koyduğu baskı biçimlerini reddetmek için gerekli bir harekettir, ancak bunun

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

ardından gelen zorluk, bu özgürlükle ne yapılacağıdır. Başka bir deyişle, yaşamaya ve çabalamaya değer ne tür bir varoluş veya yaşam izler? Bu, özgürlük projesi olarak anlaşılabilir. Bu, özgürlük ve hürriyet sevgisini dile getiren ve yazan, ancak köleleştirme ve diğer insanlık dışı muamele biçimlerini sıkı bir şekilde uygulamaya koymak için çok fazla enerji harcayan Avrupalı modernitenin temsilcilerinin çelişmesini ele alır. Sahte veya putperest örneklerin boyunduruğundan kurtulmuş bir özgürlük anlayışını arama çabası bunu izler.

Birinci ve ikinci maddelerin birleşimi, üçüncü olarak, bazen aklın metakritiği olarak adlandırdığım, ancak burada felsefi bir gerekçelendirme sorunu olarak ortaya koyduğum şeye yol açar. İnsanlığı ve özgürlüğü övürken köleleştirmeyi sıkılaştırmanın çelişkileri, gerekçelendirme krizine yol açar. Sonuçta, köleleştirme ve insanlıktan çıkarma, Avrupalı modern düşüncenin entelektüel ve yaratıcı kaynaklarını, kısacası ruhu veya bilinçli sembolik yaşamı harekete geçirerek gerekçelendirildi. Bu, sanat ve bilimin, bilginin, rasyonalitenin ve aklın bütünlüğünü tehlikeye atmaz mı? Bu konularda feci bir şekilde başarısız olan gerekçelendirme, artık nasıl gerekçelendirilebilir? Bu, gerekçelendirmenin gerekçelendirilmeye ihtiyacı olduğunu ortaya koyduğumuz radikal bir eleştiri gerektirmez mi? Burada bir geri dönüş görüyoruz

Fanon'un Akıl'a yönelik ironik eleştirisi. Bu da bize, Akıl ve akıl kavramlarının büyük harfli ve küçük harfli formülasyonlarının bir başka yönünü ele alma fırsatı sunuyor.

Avrupa modernliğinin üstünlüğü ve Avrupa modernliği dışındaki düşüncenin aşağılığı - hatta Afrika ve siyahlar söz konusu olduğunda, bu tür düşüncenin düşünce olarak kabul edilmesi - hakkındaki gerekçeler doğru olsaydı, Avrupa modernliğinin radikalleşmesine yatırım yapmaktan başka yapacak pek bir şey kalmazdı. Ancak çelişkiler, bu projeyi büyük ölçüde bir dizi yalan veya en azından yanlış beyanlar olarak ortaya koymaktadır, bu da gerçeğin peşinde koşmayı çok önemli bir özgürleştirici uygulama haline getirmektedir. Bu proje, akıl yürütme uygulamalarının bu tür rasyonalizasyonlardan nasıl etkilendiğini sorgulamayı gerektirir. Burada "rasyonalizasyon" kelimesi çok önemlidir, çünkü ilk bakışta "rasyonel" gibi görünen şeyle bağlantılıdır. Bu çaba, rasyonalize edilen rasyonalite biçiminin kapsamını maksimum veya mutlak noktalara genişletmeyi gerektirir. O halde, açıkça emperyal bir epistemik girişimde tutarsızlık olmamalıdır. Bu nedenle, akıl bile bu boyunduruktan

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

kaçmamalıdır, bu yüzden akıl ve rasyonelliği birleştiren Euromodern projeler vardır, elbette ikincisi birincisini kısıtlamaktadır. Ancak bir sorun, maksimum tutarlılık veya tam, biçimsel rasyonellik -tamlık- kolayca mantıksız olarak gösterilebilir. Bunun nedeni, aklın işlevinin sadece kuralları öğrenmek ve üretmek değil, aynı zamanda bunları değerlendirmek ve ne zaman çiğnemek gerektiğini bilmek olmasıdır. Başka bir deyişle, en azından araçsal rasyonaliteyi aşan bir akıl talebi vardır. Bu talep, gerçekliğin çağrısıdır. Aklı Akıl'a çağıran bu çağrıdır. Gerçekliği Gerçeklik'e dönüştüren de budur. Ancak her ikisi de açıktır. Biçimsel felsefi dilde, bunlar ne tam ne de iyi biçimlendirilmiştir.

Gereçlendirmenin gereçlendirilmesine yönelik bir eleştirinin metateorik ve metafelsefi çıkarımları çok çeşitlidir. Metateorik olanı, teorinin koşullarını, aşırı genellemelere dönüşen genellemelerin koşullarını, gerçekliği ikincil konuma indirgemediği onunla olan ilişkimizi ifade etme girişimlerinin koşullarını ele alır. Bu analizlerin bir kısmını bu makalenin başında özetlemiş olsam da, burada biraz daha ayrıntılı olarak ele almak istiyorum. Teorinin etimolojisi, Yunanca tanrı kelimesi (Zdeus, theos'a dönüşmüştür) ile İbranice ışık kelimesinin (veya owr, horan'a dönüşmüştür) birleşiminden anlaşılacağı gibi, görmenin çok boyutlu olduğunu ortaya koymaktadır. Eski Yunanca fiil theorein, görmek veya bakmak anlamına gelir. Teistik unsur, bir tanrının göreceği şeyi görmeyi ima eder. Ancak ışık olmadan görmek, hiç görmemekle eşdeğerdir. Etimolojisi "teori" ile örtüşen tiyatro benzetmesini düşünün. Sahnede (Eski Yunanca'da skēnē) ışığın olmaması, bir alt bölgeye hapsolmek anlamına gelir. Işıklı bir sahne, seyirciyi theorein durumuna sokar, ancak insanlar için bu aynı zamanda bir kriz durumudur, Eski Yunanca krinein kelimesinden gelir ve seçmek veya karar vermek anlamına gelir. Sahneyi izlerken, kişi odaklanacağı şey hakkında kararlar alır. Her nesne, her hareket, her ses, her kelime bir karar anı yaratır. Karar vermek zorunda olma durumu, kişinin gördükleri ve dolayısıyla tiyatro bağlamına ve deneyimine getirdiği yorumlar için sorumluluk getirir. Benzerliğin ötesinde, teorisyenlerin durumu, görülen, karşılaşılan veya deneyimlenenlerle ilgili kararlar vermek zorunda olmaktır, ancak burada aydınlatılmış sahne, deneyimleme ve kanıtlama uygulamaları ve ilişkilerine dönüşür. Başka bir deyişle, her görme eyleminin merkezinde hesap verebilirlik vardır.

Ayrıca, antik Yunan şehir devletleri topluluğunun (kolonyal) ilişkisi de ...

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

güçler) eski Yahudiye'ye (sık sık kolonileştirilen ve zaman zaman kendi kolonyal genişlemesine sahip olan) anlam akışının asimetric ön varsayımlarını zaten sorgulamaktadır. Olumsuz insan karşılaşmaları bile çok yönlü akışlar oluşturur ve yeni anlam biçimleri ortaya çıkar. Bu metateorik değerlendirme, egemen veya hegemonik olanın egemen olmayanı veya alt tabakayı sildiği bu tür karşılaşmaların ikili yorumlarına bir meydan okuma oluşturur.(15) Etkileşim'insan fenomenlerinin sınırlamalarının, açıkça ilan edilen mutlakların her ifadesinde ortaya çıktığı bir diyalektik üretir.(16) Sahte evrenselleri, yani açıkça ilan edilen insan ilahiliğinin performatif çelişmesini ortaya çıkararak insan fenomenlerinin insani boyutları ön plana çıkar. Disciplinary Decadence (Disiplin Çöküşü) adlı kitabımda, disiplin mutlaklığına yapılan yatırımları, uygulayıcılarının zombileşmelerini yüceltikleri bir süreçte bir disiplinin çöküşü veya ölümü olarak nitelendiriyorum. Bu, bir disiplinin sanki ilahi bir güç tarafından yaratılmış gibi uygulandığı durumlarda da geçerlidir. İnsan eylemi ve gerçekliğinin bir ifadesi olarak disiplin uygulamasının bastırılması, ilahi hatayı açıklamaya yönelik tanıdık sorunlara yol açar. Bunun ardından, iç tutarlılık arayışının sonunda gerçekliği görmezden gelmeye yol açan teodikeyen rasyonalizasyonlar gelir. Gerçekliği kavramak veya sınırlamak yerine, disiplinin uygulayıcıları onu gerçeklik olarak ele alır ve kapsamını abartır. Diğer disiplinler çelişkiler sunduğunda, bunlar ya görmezden gelinir ya da meşru olmayan olarak göz ardı edilir. İnsanlar disiplin kurallarına uymuyorsa, bunun nedeni o insanlarda bir sorun olmasıdır. Uygulayıcılar, diğer disiplinler hakkında en iyi ihtimalle, bunların bir arada var olan bütünler veya kendi içinde kapalı sistemler olduğunu kabul ederler. Genellikle "disiplinlerarasılık" olarak nitelendirilen bu çoğulculuk biçimi, genellikle aynı göstergesel zıtlık sorununa sahiptir: her disiplin içinde gerçeklik olarak gösterilen diğer disiplinler, ayrı, paralel dünyalar olarak dışarıda kalır. Disiplinler arasındaki gerçek iletişim, her disiplinin yeni disiplinlerin oluşma olasılığıyla birlikte olası bir dönüşümle karşı karşıya kaldığı diyalektik dönüşümler üretir. Ben buna "disiplinlerin teleolojik askıya alınması" diyorum. En azından bir başlangıç olan disiplinlerarasılık yerine, bu yaklaşım ve taahhüt, disiplinlerüstüçülüğü sunar. Burada, Gerçekliğe sadakat, diğer disiplinlerden öğrenmeye, iletişim kurmaya ve bu sayede Gerçeklik adına dönüşmeye istekli olmayı gerektirir. Disiplin, ontolojik ön varsayımları askıya aldığından, ulaştığı gerçeklik asla kapalı değildir ve bu da Gerçeklikle bir ilişkiyi çağırıştırır.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Teodike model metodolojiyi de etkiler. Bir disiplin çöküşe geçtiğinde, uygulayıcıları yöntemleri fetişleştirir. Yöntemlerle olan eleştirel ilişkinin yitilmesi, yöntemlerin sanki ilahi bir güç tarafından yaratılmış gibi muamele görmesine yol açar. Eleştirel yaklaşımın yerine, metodoloji "saflık" arayışına, yani sözde "kirlenmemiş yöntemler" arayışına dönüşür. Bir disiplinin gerçeklikle olan ilişkisini ele almak yerine, yöntem, kendi disiplininin koruyucusu ve kolaylaştırıcısı olarak, kendisi dışındaki tüm ilişkilerden uzaklaşır veya kendini bu ilişkilerden ayırır. Jane Anna Gordon bu fenomeni tek kelimeyle "decreolization" (kökünden koparma) olarak tanımlar (bkz. J.A. Gordon 2014, 6-7, 12, 186, 193-195, 220). Bu kendini arındırma arayışı, disiplini gerçekliğin kirlenmesi bir tehlike haline getirecek şekilde arındırır. Disiplin uygulayıcısı, sözde dışarıda olanı görmezden gelerek ontolojik saflık için içe dönük bir yaklaşım sergiler. Bir önceki paragrafta özetlenen teodise sorunları da buradan kaynaklanır.

Teodikeyen gerekçelendirme uygulamalarını reddetmenin sonuçları, disiplinlerin ötesine geçerek, insan fenomenlerine ilişkin saflık anlatılarının eleştirisine kadar uzanır. Etkileşim, diyalektik katılım "saf değilse", o zaman aktif bir çaba olan insan gerçekliği de özünde gayri meşru hale gelir.

bir çaba olarak, özünde gayri meşru hale gelir.17 Burada bir tür sömürgecilik ön plana çıkar, çünkü daha önce gördüğümüz gibi, insanlıktan çıkarma, sömürgecilik ve diğer baskıcı uygulamaların merkezinde yer alır. Bunlar, aslında, ilişkisel olmayan koşulları meşruiyet koşulları haline getirme çabasıdır. İnsan gerçekliği, ilişkisel olmadığı gösterilmedikçe tehlike altındadır. Bu sorun bizi bazı felsefi kaygılara götürür.

Metafiziksel eleştiri, gerçekliğin uygun koşulu olarak ilişkisel olmayan metafiziğin ön varsayımlarına yöneliktir. Buna madde metafiziği diyebiliriz. Bu metafizik biçimi, bütünlerin içinde yer alan bütünlerin mereolojik ve uzamsal kavramlarına veya daha kötüsü, her şeyi içeren tek bir bütüne yol açar. Bu metafizik görüşün ortaya çıkardığı birçok sorun -olumsuzlamayı açıklamaktan zaman, ilişkiler ve özgürlüğe kadar- felsefi antropoloji, özgürlük ve gerekçelendirme ile ilgili üç sorunun ele alınmasında ön plana çıkar. Temelinde ilişkiler sorunu yatmaktadır.(18) Gerçeklikle bir ilişki olarak insanın ortadan kaldırılmasınlaşılabilirliğin üretildiği oyunlardaki sorunların açıklanmasını tehlikeye atar. Oyuncuların değişmesi, oyunun değişmemesi konusundaki önceki eleştiri geri döner. Madde

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

metafiziği modelinde, oyuncuların içinden yaşadığı uzamsal bir model vardır; ilişkisel metafizik modelinde ise yeni ilişkilerin üretildiği ilişkiler vardır. Bu model aktiftir, olasılıkların ortaya çıkmasına açıktır ve türleri de sorgulamaya devam eder. Bu metafizik nokta, akıl coğrafyasını değiştirmenin kapısını açar, çünkü Avrupalı modern hegemonyası, ilişkisel metafiziği iten epistemolojileri ve ontolojileri önceliklendirirken, insan gerçekliğinin ilişkisel olarak anlaşılmasını kenara itmiştir. Bu, "batı" geleneği olarak adlandırılan şeyin içinden bu hegemonik modele itirazlar olmadığı anlamına gelmez, ancak bu seslerin azınlık veya marjinalleştirilmiş statüsü, onları bu bağlamda "güney" olarak adlandırılan akıl coğrafyasında müttelikler haline getirdi.

Böylece, kurtuluş arayışına geliyoruz. Kurtuluş anlatıları burada birçok yönden geliyor. Bir yandan, ezilenleri, silinenleri, marjinalleştirilenleri kurtarma çabası var. Ancak sormamız gereken soru, böyle bir projenin kime sunulması gerektiği. Ezilenler, onları aşağılayanlara başvurarak kurtarılırsa, bu, hegemonik olanın meşru bir kurtuluş kaynağı olduğunu onaylamak olmaz mı? Bu, hegemonik üstünlüğün temel öncülünün meşruiyetini onaylayan bir tanıma projesi değil midir? Öte yandan, hegemonik ihtiyaç olarak adlandırılacak bir şey vardır. Bu ihtiyaç, teodiseyen bir biçim alır; bu, içsel olarak "üstün" ve dolayısıyla nihayetinde "mükemmel" insanlar kavramını inşa eden herhangi bir ikili sistemin bir sonucudur; bu insanlar, adil ve doğru sistemler yarattıklarını iddia ederler. Onların hükümdarlığı veya yönetimi sırasında en iyi ihtimalle hatalar, en kötü ihtimalle ise kötülükler sonucu ortaya çıkan yozlaşma, insanlıktan çıkarma ve acı çekmeyi nasıl açıklıyorlar? Onların (sömürgecilik ve buna eşlik eden insanlıktan çıkarma sistemlerinin taraftarları) genellikle çaresizce ihtiyaç duydukları cevap, tüm bunların buna değdiği şeklindedir. Bu ikinci kurtuluş anlatısı biçimi, psikanalitik ve felsefi alanlara kaymaktadır. Psikanalitik olan, insanlığı bu tür acılar için şükran duygusuna zorlama ihtiyacıdır. Felsefi olan ise varoluşsal, tarihsel ve metafiziktir. Birlikte, bize insan varoluşunun tesadüfi olduğunu hatırlatırlar. İnsanlık, tesadüfi olmasa bile, başka türlü olabilecek ilişkiler sergiler. Tesadüfi olmamaları sorumluluk getirir ve eleştirel yanıt, tesadüfi olduğu için, ilişkileri üretmenin başka yolları da olabileceğidir.

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

insanların yaşayabileceği ilişkiler-onurlu ve özgürlük ve saygı ile damgalanmış yaşam biçimlerini besleyen ilişkiler. Öyleyse, tüm bunların değip değmediğine dair nihai cevap, kategorik olarak hayırdır.

Bu hayır, bazen narsistik öfkeye neden olur - başkalarını tarihin ortaya koyduklarını inkar etmeye ve bunun yerine, genellikle kelimelerin gücüyle, kendileri, ulusları veya ülkeleri hakkında tercih ettikleri imajı kabul etmeye zorlamaya yönelik bir tepki. "İmaj" kelimesi, gördüğümüz gibi, en azından teorinin metaforik bir özelliği olan görme duyusuna atıfta bulunur. Ancak anlamı olmayan görme, ayırt edici değildir ve bu nedenle epistemolojik açıdan zayıftır. Tiyatro örneğine geri dönersek, seyirciler sahnede olanları anlayamıyorsa, neler olup bittiğini, olayların anlamını bilmiyorsa, sahne aydınlık olsa da, onlar durmuş durumdadır. Dolayısıyla anlam, paradoksal bir dil ile, kişinin gördüğünü görmesi için gerekli bir koşuldur.

Ancak anlam, Euromodern dünyada çok küçümsenen bir olguda, yani mitlerde kök salmıştır. Bu kelimenin kökeni olan Yunanca kelime mythos, ağızdan aktarılan anlatıları ifade eder. Günümüzde mitolojik olanı yanlış olarak adlandırmak yaygındır. Bu, mitin ve onu kalıcı kılan şeyin yanlış anlaşılmasıdır. Başlangıçta ağızdan aktarılan mit, tekrarlamayı çağırır ve bu, anlamın içgörüsüdür. Anlatmak ve tekrar anlatmak anlam üretir. Gerçek, teorinin amacı olsa da, anlam olmadan ortaya çıkamaz. Narsistik mitlerde, sesin onaylanması (yeniden anlatma) olmadan imge yetersiz kalır. Bu nedenle, imgeyle ilgili anlatılar, görmeyi kolaylaştırmak için anlam kazandırır. Teoriyi sadece görünür değil, aynı zamanda meşru kılan anlatı çok önemli hale gelir. Sömürgeci ve diğer insanlık dışı anlatılar bağlamında, anlam, olması gereken şeyden uzaklaşır. Peki, anlam geçmişteki tekrarlamalardan kurtulup yeni anlam biçimlerinin başlangıcı olarak sunulursa ne olur?

Yeni anlam biçimlerinin üretimi, geçmişteki tekrarları göz ardı etmek zorunda değildir. Bunlar, gelecekte yerini bulabilecek yeni tekrar biçimleri ile ilişki kurabilirler. Bu, Platon'un Cumhuriyet (Yunanca orijinali Politeia, yaklaşık MÖ 375) adlı eserinde yer alan bir içgörüdür. Sokrates'in Glaucon ile birlikte ilk kez düzenlenen bir festivali izlemeye gitme konusundaki düşüncesini (327a) hatırlayın. Bu parlak, görünüşte sıradan sözlerle Platon, metnin tezini açıklar: Bir geleneğin bir başlangıcı varsa, o gelenek koşulludur ve başka gelenekler de

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

yaratılabilir. Daha sonra, Mağara Alegorisi'nde (514a-517), gölgelere bakarak sahte bir gerçeklikte köleliğin zincirlerinden kurtulan kişi, mağaradan çıkıp güneşin parladığı gerçekliğe girer, ancak bir tür sevgiyle işaretlenmiş bir çabayla, diğerlerini zincirlenmiş durumlarından kurtarmak için geri döner. Alain Badiou, geri dönüp başkalarını dışarı çıkmaya ikna etmeye çalışmayı haklı olarak siyaset (politeia) olarak tanımlar.(19) Ancak buna, filozofun geri dönüp ileri gitmesiyle dış dünyayla ilk karşılaşmanın ardından gelen tekrarlama unsurunu da ekleyebiliriz. Kitap l'de metnin tezini belirtmek yerine göstermenin zekice olmasının yanı sıra, Platon, mağaradan çıkan özgür ve nihai bilgelik sevgisinde meta-alegoriyi de ifade etmiştir, çünkü "alegori" (allos [farklı, ötesinde, başka] ve agoreuein [açıkça, açıkça konuşmak] kelimelerinden türemiştir ve agora [toplanma yeri] ile bağlantılıdır) aslında şeyleri açıkça ortaya çıkarır. Mağara Alegorisi bu nedenle sadece siyaset, siyasi sorumluluk ve felsefenin Gerçekliği öğrenme, bilme ve anlama yükümlülüğünün bir alegorisi değil, aynı zamanda alegoriler hakkında bir alegoridir, çünkü tüm alegoriler dolaylıdır.

yollar-başka bir şeyin kullanımı-açıklık getirmek veya gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için.

Yunanca'da genellikle "gerçek" olarak çevrilen kelimenin aletheia (tanrıça olarak kişileştirilmiş) olduğunu ve bunun "ifşa etmek" anlamına geldiğini unutmayın. Felsefede en ünlü alegori olmasına rağmen, Sankofik unsuru açıktır ve döngüsel bütünlük iddialarından kurtulma konusundaki eski Afrika mitleriyle (Isis ve Osiris/Horus mitini düşünün) bağlantısı açıktır. Ayrıca, Sekhti-nefer-medu (The Eloquent Peasant, MÖ 1850) örneğinde olduğu gibi, daha iyi koşulların elde edildiği ikna edici konuşma hareketlerine ilişkin daha eski Doğu Afrika felsefi düşüncelerini de düşünün. (20)Bu ünlü felsefi öykünün merkezinde MAat vardır. Gerçeklikten hayata, nefese, dengeye ve adalete kadar birçok anlamı olan MAat, bir tanrıça olarak da kişileştirilmiştir. Yunan ve Kmt bağlantısı, felsefe yapmanın nihayetinde alegorik olduğu şeklindeki alışılmadık bir metafiziksel sonuca da götürür. Bunun çoğu, Platon'un Cumhuriyet'inden yaklaşık 1500 yıl önce felsefe üzerine düşüncelerini dile getiren Kmt'li düşünür Antefte ön plana çıkar:

[Bilgelik seven kişi], aksi takdirde göz ardı edilecek olan bu konularda bilgili olan, bir sorunun derinliklerine daldığında net görüşlü olan, eylemlerinde ılımlı olan, eski yazıları derinlemesine inceleyen, tavsiyeleri karmaşıklıkları çözmek için [aranan], gerçekten bilge olan, kendi kalbine

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

öğüt veren, doğru yolları ararken geceleri uyanık kalan, dün başardıklarını aşan, bilgeden daha bilge olan, kendini bilgeliğe ulaştırarak, öğüt isteyen ve kendisine öğüt istenmesini sağlayan kişidir. ("Antef'in Yazıtları", 12. Hanedanlık, Kmt, MÖ 1991-1782).(21)

Antef'in düşüncesinin zenginliği ve bunun bilgelik aşığı veya filozof için getirdiği yükümlülükler, muhtemelen tüm geleneklerde aşınadır. Bizim amacımız için, iki çarpıcı unsur, onun "eski yazılara" atıfta bulunmasıdır. Bu, Euromodern'in eski tarihini yanlış temsil etmesinden önce, yazılı felsefenin ne kadar eski olduğunu hissettirmektedir. Felsefenin çoğunun sözlü olarak yapılması, daha da ilkel bir felsefi geçmiş hissi vermektedir. Ancak alegoriyle ilgili olarak, mesaj, alegorik olarak dışarı çıkma projesine daha geniş bir topluluğu dahil etme çabalarıyla birlikte, birçok tekrarlanan çalışmanın bir portresini sunar.

Tekrar ve ifşa kavramlarının, yenilerini üretmek eski tekrarlarından kurtulma olarak ele alınması, krizlere verilen en az iki tür tepki arasında kritik bir ilişki ortaya koymaktadır. Birincisi, narsistik öfke modeli, geçmişin tekrarlarını kırarak geleceği engelleme girişimidir. Bu model, düzenin bir koşulu olarak kalıcılığı onaylayan bir "geçmişe dönüş" önermektedir. Filozofun ortaya koyduğu kriz, sadece mağaraya geri dönmekle kalmayıp, bu yazının başında da bahsettiğim gibi, mağaranın girişine bir kaya koymakla da ortadan kaldırılır. Amaç, tanıdık olanın tekrarına dönerek unutmaktır. Muhafazakarlığın bir özelliği olan bu model, kararlardan kurtulma arzudur. Krizlere verdiği tepki, tüm krizlerin ortadan kaldırılmasına çekilmektir. Bu tepki, düzene yatırım yapmak, farklılıkları ortadan kaldırmak ve genellikle her zaman haklı olan bir koruyucuya başvurarak kalıcılığa başvurmakla karakterize edilir. Bu yolu seçenleri bekleyen faşizm olduğu iyi bilinir. İlginçtir ki,

Değişimin önemi konusundaki içgörüsüne rağmen, Platon ne yazık ki kalıcılık üzerine kurulu bir Gerçeklik kavramına bağlı kalmıştı. Bu nedenle, cesur yaratıcı hamlesine rağmen, normatif olarak muhafazakar bir vaat içeren bir gerçeklik modeli olan ontolojiye bağlı kalmıştı. Aslında, hatırlama epistemolojisiyle belirlenen "geri dönüş" kavramı, bu yaklaşımın bir özelliğidir ve Platonizm bunun tek örneği değildir, çünkü bu kavram Roma düşüncesine ve nihayetinde Mesih'in geri dönüşünün bir simgesi olduğu Hıristiyanlık biçimlerine de uzanır.

Bu modele karşı, mükemmel bir geçmişin asla olmadığı gerçeği vardır. Tüm geçmişler, kararla işaretlenmiştir ve bu da mevcut krizleri, sadece farklı bir neslin karar verme sırası

olarak gösterir. Bu görevi, karar verme ihtiyacını ortadan kaldırmak olarak yorumlayanlar, muhafazakarlığa kayarlar. Yanlış bir şekilde, kararın, nihai ve kesin bir karar vererek insanlığın kurtulması gereken bir şey olduğunu düşünürler. Sonra farklı türde karar vericiler vardır. Kararı, insan varoluşunun bir özelliği olarak görenler vardır; bu özellik tam veya sınırlı değildir, aksine sürekli gelişen bir gerçektir. Bu bakış açısına göre, karar vermek, gerçeklikle olan bir ilişkidir ve bu ilişki asla sona ermez, çünkü Gerçeklik her zaman nicelik, uzay, zaman ve türlerin ötesinde örneklenir. Bu bakımdan Gerçeklik, ontolojinin de ötesindedir, bu da "olmak" fiilini sınırlama konusunda uygunsuz ve yanlış bir girişim haline getirir. Karl Jaspers ve Keiji Nishitani, bu bağlamda ontolojinin, Varlık kisvesi altında gerçekliği örtbas etme girişimi olduğunu savunmuşlardır (bkz. Jaspers 1971, 63-94; Nishitani 1982, 77-118).

Öyleyse, kurtuluş, en iyisi atmak olan şeyi talep etme, yakalama, kavrama çabasıdır. Tutunacak bir benlik, kimlik veya hikaye yerine, bu konuda yapılacak şey ne yapacağıdır. Bu bırakma, gerçeklikle ilişkilerimizi engelleyen ve sürekli olarak Gerçeklik diye seslenen duvarlarından kurtulma anlamında bir sömürgecilik karşıtı uygulamadır.

Akıl coğrafyasını değiştirmek, Avro-modern hegemonyayı sürdüren bir tür narsistik bozukluğu ortaya çıkarır. Bu hegemonik akıl coğrafyasının savunucuları, Avrupa aklının sonunu dünyanın sonu olarak görürler. Ancak, bunun kimin için dünyanın sonu olduğu sorusu ortaya çıktığında, bu görüşün geçerliliği azalır. İnsanlık imparatorluğun ötesinde yaşayabildiğine göre, aklın tek bir gruba indirgenmesinin ötesinde de yaşayabiliriz. Dahası, insanlık gerçekliğinin ötesine geçip Gerçeklik hakkında düşünmeye başlayabilirse, aklın meşruiyetini garanti etmek için Gerçekliği açacağımıza dair söz vermesi gerekmeyen bir tür alçakgönüllülük - ilginç bir şekilde insanlıkla bağlantılı bir kelime - ortaya çıkar.

Bazı Sonuç Yorumları

Bu düşünceler, Afrika ve Siyah felsefesinin felsefi düşünce üzerine eleştirel düşünce projelerine sunabileceği şeylerin sadece bir parçasıdır. Bir bakıma ironik bir şekilde ortaya

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

konmuşlardır, çünkü yanlış evrenselleri ortaya çıkararak ayrıntılara girerler ve bu süreçte evrenselleştirme projelerinin ilerlemesini sağlarlar. Bu alışılmadık sonucu fark eden Afrikalı ve Siyah düşünürler arasında W.E.B. Du Bois da vardı. O, Afrikalı ve Siyah düşüncenin, Avrupalı modern, beyaz merkezli düşüncenin, kendi özgüllüğünü gizleyecek kadar üstünlüğünü ve evrenselliğini varsaydığının her zaman farkında olduğunu fark etti. Bu kibir, genellikle beyaz konular ve Avrupa hakkında konuşabilme biçimini aldı, sanki bunu yapmak tek başına "insanlığı" ele almak için yeterliymiş gibi. Beyazlar ve Avrupalılar, insanlığın geri kalanının Avrupa ve beyaz konuları nasıl gördüğünü, genellikle kendilerini nasıl gördükleri şeklinde varsayarlar. Beyazlar ve Avrupalıların beyaz olmayanları ve Avrupalı olmayanları nasıl gördükleri ise muhtemelen bu insanların "nasıl oldukları"dır. Hegemonik bakış açılarının doğası budur. Ancak Du Bois, Afrikalı ve Siyah halkların beyazların bakış açılarıyla bombardımana tutulduğunu ve beyaz ve Avrupalı halkların kendilerini, Afrikalı ve Siyah halkları nasıl gördüklerini çok iyi bildiklerini fark etti. Afrika kökenli ve siyahi insanların, beyazların ve Avrupalıların kendilerini nasıl gördüklerinin ve Afrika kökenli ve siyahi insanları nasıl gördüklerinin çoğunun bizim gerçekte olduğumuzla aynı olmadığına farkında oldukları bir tür çift bilinç olduğunu fark etti. Başkalarının kendilerini nasıl gördüğünü ve kendilerini nasıl gördüklerini görme şeklindeki bu çift bilinç, Du Bois'in insanlıktan çıkarma sürecinin tuhaf bir yönünü ele almasını sağladı. Afrikalı ve siyahi halkları olumsuz bir şekilde görmek, bu halklara sorunlarla karşı karşıya olan insanlar olmak yerine sorunlar olarak kimliklerini dayatır (Du Bois 1903).(22) Bu, ontolojik bir yargıya kayan ve insanlık dışı sonuçlar doğuran epistemik bir iddiadır. Sorunlarla karşı karşıya olan insanlar olarak anlaşıldığında, sorulması gereken önemli soru bu sorunların nereden geldiğidir. Du Bois'dan önce Ottobah Cugoano ve Anton Wilhelm Amo gibi düşünürlerden, Du Bois'in çağdaşları Anna Julia Cooper, Frederick Douglass ve Anténor Firmin'e, Cheikh Anta Diop ve Frantz Fanon'a kadar birçok Afrikalı ve Siyah düşünür, beyazların ve Avrupalıların kendilerine yalan söylemelerinin beyaz ve Avrupalı düşüncesini ağırlaştırdığına dair rahatsız edici bir gerçeği ortaya koymuştur.²³ Kendilerini mükemmel olarak gören herhangi bir grup insan, tanrı olmaya çalışmanın kibirini gösterir. Bu tür projeler, insanlıklarının kısırlaştırılmasına yöneliktir. Bu tür yalanları insanlığın metonimi olarak kabul etmek, insanlık durumuna karşı büyük bir adaletsizliktir.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Alçakgönüllülükle, güçlü yanlarımızın yanı sıra insanlığın kusurlarını da anlayarak başlamak, insan gerçekliğinin daha evrensel bir resmini sunacaktır. Du Bois'nın eserinde ve Afrika ve siyah düşüncesindeki pek çok diğer eserde, işin ilginç yanı, beyan edilen beyaz evrenselliğin, evrenselliği konusunda kendine yalan söyleyen bir özel durum olması ve sözde siyah özel durumun, özgüllüğünü kabul ederek, insanlığın övgü dolu imajlarıyla değil, aynı zamanda rahatsız edici imajlarıyla da paylaştığı şeyleri kabul etmeye açık olmasıdır. Bu, Afrikalı ve Siyah düşüncesinde bir temadır, örneğin Léopold Senghor'un Avrupa "insanını" hayal edilen tam bir rasyonalite olarak eleştirmesi bunu kanıtlamaktadır. Duygular da dahil olmak üzere, duygusuz insanlık nedir? (Senghor 1964, özellikle 24)

Çift bilinçliliğin bu yönü -özgüllüğün evrenselleştirici unsurlarını ve açıkça ifade edilen evrenselliğin özgüllüğünü belirlemek- ek bir çift bilinçlilik biçimine kapı açar. Jane Anna Gordon bu türü "potansiyel çift bilinç" olarak tanımlar (2007, 143-161). Bu tür şu şekilde ortaya çıkar. Afrikalı ve siyahi halkları "nesnelere" olarak sabitleyen çift bilinç biçimlerinin ontolojik iddialarının yanlış olduğunu fark ederek, toplumsal adaletsizliklerin insanların anlamlı bir hayat sürme seçeneklerini sınırlayan yapısal koşulları ele almak için kapı açılır. Bu, bunu fark edenlerin Frantz Fanon'un "eylemsel" (Fanon 1952, 180) olarak adlandırdığı şeye dönüşmelerini sağlar. Siyah kimliği Siyah kimliğine dönüştüren farklı yaşam biçimlerine kapı açar ve daha fazla kimlik türü veya yaşam biçimi olabileceğinin farkına varılmasını sağlar. Bu, epistemolojik bir özgürleşme biçimidir.

Fear of Black Consciousness (Siyah Bilincin Korkusu) adlı kitabımda, potansiyele doğru bu dönüştürücü hareketin Gerçekliğe uyum sağlamak olduğunu savunuyorum. Bu uyum ve bunun yol açtığı eylemler - ya da en azından bunun gerektirdiği eylemler - nihayetinde politik niteliktedir (Gordon 2002, 147-165). Bunu anlamak için iki olguyu düşünmek gerekir ve bu düşüncelerimi bu iki olguya sonlandıracağım. İlki, politik olduğu için, güçtür. Bu olguyu, bunu yapma koşullarına erişimle bir şeyleri gerçekleştirme yeteneği olarak tanımlıyorum. Bu tanım yeni değil. Aslında çok eskidir. Kmt'de (Pers, Yunan ve Roma kolonizasyonundan önceki eski Mısır) bu kelime pHy idi. Bazen tanrısal güç olarak çevrilir ve genellikle firavunlarla ilişkilendirilir (pHy'ye dikkat edin), ancak pHy ile ilgili önemli olan, HqAw veya HkAw olmadan (kA'yı aktive eden) etkisiz (güçsüz) olmasıdır. HkAw bazen "büyü" olarak çevrilir (çoğu

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

etimolojide Almanca ile ilişkilendirilen "hex" kelimesiyle bağlantısını düşünün, ancak arkeodilbilim aksini kanıtlayabilir). Bu, kA'yı aktive eden şeydir; kA, ruh, can, güç ve (kAt olarak "t" ile) vajina gibi anlamlara sahip bir kavramdır. Bu kombinasyon şu anlama gelir: HkAw, pHy için bir olasılık koşuludur. Kişinin sahip olduğu yeteneklere rağmen, bu yeteneğin ortaya çıkması için gerekli koşullar - bir şey yapma - sağlanmazsa hiçbir şey olmaz. Güçlü bir kişinin hiçbir şey yapamaması veya hiçbir şeyi etkileyememesi fikri, terimlerin çelişkisidir. Okuyucular, pHy kelimesinin aynı anlama gelen daha sonraki Latince potent kelimesiyle tuhaf bir benzerlik taşıdığını da fark edebilirler. Daha önceki "teori" tartışmasında olduğu gibive başka yerlerde, ben ve diğerleri, Akdeniz'in kuzeyinde, Yukarı Kmt/eski Mısır'ın güney bölgelerinden gelen rx (bilgelik, çoğunlukla kadınlardan) ve sbAyt (bilge öğretiler) gibi terimlerin benzer uyarlamalarını tartıştığımız gibi, toplulukların birbirlerini nasıl etkilediğini, coğrafi güneyden coğrafi kuzeye akışların önemini de dahil olmak üzere, görmeyen bir akıl coğrafyasının, eski insanlığın kavram ve fikirleri nasıl ürettiğini yanlış temsil ettiğini görebiliriz. Bu arkeodilbilimsel değerlendirme, gücün yokluğunun insanlığı ölü doğmuş hale getireceği bir güç anlayışını ortaya koymaktadır. Güç birçok şekilde kendini gösterir ve insanlığın kültür, dil ve sosyal kurumlar üretmesi, yaşadığımız dünyalarda ve bu dünyalar aracılığıyla da bir şeylerin gerçekleşmesini sağlar. Dolayısıyla, eylemsellik insan varoluşunun anahtarıdır ve bir şeyleri gerçekleştirme koşulları engellendiğinde, bu güçsüzleştirir. Eylemselliğe erişildiğinde ise güçlenme olur. Bu bağlamda, insanlıktan çıkarma, insanların insanlıklarını yaşama kapasitelerini engelleme uygulamasıdır. Bu, onların yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayan koşulları reddederek veya ortadan kaldırarak yapılır.

Önceki paragrafın sonucunu başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, insan gerçekliği, insanların insanca bir yaşam sürebilecekleri dünyalar yaratma gücünün tezahürüdür, ancak bazı insanlar bu koşulları özelleştirerek diğerlerinin seçeneklerini sınırlamaktadır. Bu koşullar sadece gıda ve barınma gibi maddi şeyler değil, aynı zamanda sosyal erişim, konuşma ve dolayısıyla siyasi güç gibi insana özgü fenomenleri de kapsamaktadır. Potansiyel çift bilinç, insan potansiyelini ortaya çıkaran fenomenolojik ve epistemik koşullara erişimdir. Bu bakımdan, epistemik koşullara erişim ve dönüşüm yoluyla, aklın coğrafyasını değiştirmede önemli bir unsur olan bir örnektir.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

İkinci fenomen, duygu hakkındaki içgörüyle ilgilidir. Duyguyu göz ardı eden felsefi antropoloji, rasyonel varlıklar için işe yarayabilir, ancak insanlar için ne yazık ki yetersiz kalır. Bunun nedeni, insan gerçekliğinin rasyonalitenin dar kurallarının ötesine ulaşması ve yaşanmasıdır. İnsan gerçekliğinde ve onun aracılığıyla yaşamak, anlam ve anlamlılığın geliştiği bir tür duygusal varoluş sağıdır. Bu, bir dereceye kadar,

insanlığı narsist hale getirir, çünkü insan gerçekliğini yaşamak için öğrenmek gerekir ve bu, insan fenomenlerine o kadar çok dikkat etmeyi gerektirir ki, "doğal dünya" olarak adlandırdığımız şey bile insan anlamıyla aracılık edilir. Bu aracılıklar, hayatta kalmamızı sağladıkları için özünde kötü değildir ve bunu, bizim şu ana kadar ulaştığımız yaklaşık 300.000 yıldan daha uzun bir süre boyunca bizden önce gelen diğer birçok hominin için de yapmışlardır. Ancak, bu iyi narsisizm, eğer istersek, başkalarıyla birlikte yaşamaya engel olan bir tür narsistik bozuklukla bozulabilir. Artık insanlığın atasözündeki ayna olması değil, kişinin kendisi veya belirli bir grubun insanlığa dayatılan bir ayna işlevi görmesi istenmektedir. Burada insan gerçekliği olarak nitelendirilen sembolik ve etkileşimli dünyadan öğrenmek için yapılan ilk girişim, bir tür sevgi olarak da adlandırılabilir. Bu sevgi, "bütün"ü asla tam olarak kavrayamayacağını bilerek dışı doğru uzanır, çünkü her zaman olasılıkların ötesinde daha fazlası vardır, aynı zamanda gerçeklikten Gerçekliğe önceki hareketlere benzer, olasılıkların ötesinde paradoksal olasılıklar da vardır. Bu sonuncu biçim radikal sevgidir.

Sömürgeci aşk, eski tarz bir metafizik içinde hapsolmuştur. Kendini yeniden üretir ve başkalarını kendisinin benzerleri haline getirir. Böylece, açıkça ifade edilen sevgi eylemlerinde, başkalarını kendinden ayıran özelliklerin ortadan kaldırılmasını amaçlar.

Bunun mantıksal sonucu, narsist solipsizmdir.

Radikal sevgi ise ilişkisel olup, yeni ilişkilerin sürekli büyümesini teşvik eder. Epistemik kapanış beklentisi olmayan, büyüyen bir sevgidir. Epistemik açıklık, onun ayırt edici özelliği olarak, kendini de dönüştüren sürekli bir öğrenme faaliyeti haline getirir. Bu sevgi, insanların kurdukları sosyal kurumlar da dahil olmak üzere, üretken insan ilişkilerine nüfuz eder. Siyasi açıdan, gücün benlik dışındaki kişilere de güç verebileceğini ve bu gücün benliğin ötesine uzandığı için bilinmeyen kişilere de ulaşabileceğini ciddiye alır. Bu, benzerlik yoluyla sevmenin mümkün olduğu ve sonuçta sadece kendini sevmeye (bencillik) yol açan kolonyal aşk

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

mantığına karşı çıkar. Bu meydan okuma, sevilen kişinin nihai anonimliği, zaten ifşa edilmiş benlikle özdeş olmadığı için, benliğin ötesinde sevme kapasitesini, sonuçta özveriliğe ulaşan bir uzanma olarak kabul eder. Anonim olanı nasıl sevebiliriz? Yine de, her radikal sevgi eyleminde bunu yaparız.

Bu konuda söyleyebileceğim çok daha fazla şey var, bunların birçok yönünü kitaplarımda ve makalelerimde yazdım, bunlardan bazıları Black Existentialism and Decolonizing Knowledge (Siyah Varoluşçuluk ve Sömürgecilik Bilgisini Ortadan Kaldırmak) adlı kitapta bir araya getirilmiştir. Bu son noktada söylemek istediğim şey, bu aşk sorusunu sormaya zahmet ettiğim çünkü bu bizi Spinoza'ya geri döndürüyor. El-Hajj Malik el-Shabazz - hala en çok Malcolm X olarak bilinen - otobiyografisinde, "siyah İspanyol Yahudi" olarak adlandırdığı Spinoza'ya olan hayranlığını dile getirmiştir (X 1966, 180). Bu, Spinoza'yı dehşete düşürdü, çünkü gördüğümüz gibi, Spinoza siyahi bir adam olmamaya kararlıydı ve Orta Çağ ve Modern Avrupa'da siyahiliğinin izlerini taşıyan Yahudiliğini reddediyordu. Spinoza'nın el-Shabazz'dan veya benden sevgi göreceğini hayal etmek için hiçbir nedeni yoktu. O zamanlar biz yoktuk. Yine de, gelecek olanlara, bizim subjunctive ve future anonymous olarak adlandırabileceğimiz kişilere ulaşan bir tür sevgiden yazmıştı. İronik bir şekilde, bu sevgi, Etik kitabının XIII. önermesinde tanımladığı sevgi kavramının ifadesindeydi: "... dışsal bir nedenin eşlik ettiği neşe dışında hiçbir şey ... " Radikal sevgi, Spinoza'nın Tanrı kavramının apotheosis'i olarak görülebilir; bu kavramda etik sorumluluk da yer alır.

siyasi biçim. Gelecekte gerçekleşecek olması ve anonimliği nedeniyle aynı zamanda dışsal olan bir davaya bağlı olmak ne kadar olağanüstü bir paradoks?

Ancak, Philomena Essed ve benim ifşa edilmemizden duyulan sevincin geri çekilmesi, bir tür nefret biçimi olurdu. Aslında, sağlığa yatırım yapan bir felsefeye bağlı kalmak, nihayetinde benliğin bir tür dekolonizasyonuna ve düşüncenin gerçeklikten ayrılmasına yol açtı. Ancak Spinoza, dışsallık fikrini reddetmedi. Bu dışsallık, en azından Spinoza'nın aşk konusunda tartıştığı şekliyle, bir "şey" olarak bırakıldığı sürece rahatsız edicidir. Son olarak, 1938'de kuzey bölgelerinden ayrılıp, farklı ırklardan insanların bolca yaşadığı ve Afrika şehir ve kasabalarının hemen yanında bulunan Kudüs'e yerleşen başka bir Yahudi filozofun düşüncesini paylaşarak bitirmek istiyorum. Bu endişe, gördüğümüz gibi, Spinoza'nın

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

rüyalarını ve psikanalizin de söylediği gibi, rüyasını yaşayan hayatını rahatsız ediyordu. Bu filozof, Martin Buber için içsel/dışsal ayrımlar, benliğin dünyaya ve diğerlerine nesnel olarak ilişki kurduğu ben-O ilişkisinin bir koşuludur. Buber için aşk, bu ilişkiyi ben-Sen ilişkisine dönüştürür (Buber 1971). Sen olarak bilinmeyene, hatta o "pis Brezilyalı'yı da içeren tüm Gerçekliğe bakmaktan keyif almak, radikal aşkın potansiyelidir.

Bu düşünceyle, bu makalenin yazarı olan ben, bu Siyah Yahudi filozof, Philomena Essed ile birlikte Spinoza'nın adını kutlayarak, sevgili Spinoza, senin görüşünü düzeltmek için Buber'e katılıyorum ve gelecek olanlara karşı radikal bir sevgiyle, açık bir kalple uzanıyorum.

Notlar:

- 1 Feuer, rüyadaki "Zenci'nin Henrique Diaz olduğunu savunur. Pernambuco ayaklanmasının "Yeni Dünya Spartacus'u", savaşılarını "gladyatörler" ve aralarındaki "Creoller'i "kötü niyetli" olarak tanımladı ve onların "hiçbir görevden korkmadıklarını" iddia etti.
- 2 Bu tür anti-Yahudi nefretinin klasik ırkçı eseri, Arthur de Gobineau'nun Essai sur L'Inégalité des Races Humaines (1853-5) adlı eseridir ve İngilizce olarak The Inequality of Human Races (1999) adıyla yayınlanmıştır.
- 3 Charles W. Mills'ten bahsediyorum. Bkz. Risen (2021).
- 4 Özellikle Etik'in III. Bölümü, "Duyguların Kökeni ve Doğası Üzerine" ve IV. Bölümü, "İnsan Köleliği; Duyguların Gücü Üzerine".
- 5 Avrupa modern insan biliminde siyah-beyaz ırklar arası karışıklığa olan takıntı, ayrı bir konuşma konusu olmayı hak eder. On dokuzuncu yüzyıldaki oluşumunun ortasında yapılan mükemmel bir analiz için, Anténor Firmin'in Paul Broca'ya yönelik eleştirisini içeren De l'égalité des races humaines (1885) adlı eserine bakınız; İngilizce olarak Equality of Human Races: A Nineteenth Century Haitian Scholar's Response to European Racism (2000) adıyla yayınlanmıştır. Firmin, Kant'tan Gobineau'ya kadar bir dizi ırkçı antropoloji literatürüne de yanıt veriyordu.
- 6 Bu, bugün pek çok eski haritanın "ters" görünmesinin nedenlerinden biridir. Örneğin bkz. Burzacott (2015), Sowden (2022). Bunu kendiniz görmek için Yale Harita Koleksiyonu'ndaki "Kozmos Haritası"na

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

(MÖ 664-332) bakın, Erişim No. 61: <https://echoesofegypt.peabody.yale.edu/overview/map-cosmos>.
Firavun ve diğerlerinin solda doğan güneşe baktıklarına dikkat edin.

7 Bu olaylar Endülüs ve onun çöküşü üzerine çalışan tarihçiler arasında iyi bilinmesine rağmen, okuyucu o dönemin önemli tanıklarından birinin Niccolò Machiavelli olduğunu bilmek isteyebilir. Bkz. *The Prince* (2005, 76).

8 Örnekler çoktur. Mourad Wahba, *Fundamentalism and Secularization* (2023, 3-41) adlı eserinde bu tarihsel sapmaları özetlemektedir.

9 Fransa'nın Toulouse gibi bir şehrin müzelerinin duvarlarını süsleyen resimlerde Mağribilerin ne kadar olağanüstü tasvir edildiğini vurgulamalıyım. Bilimsel tartışma için bkz. Gabriele ve Perry (2021); Mignolo (2003); ve Van Sertima (1992).

10 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. örneğin, de Sousa Santos (2018, özellikle 1-2). Bu, örneğin Jean Comaroff ve John Comaroff (2012) tarafından da gözlemlenen, birçok güney teorisinin temasıdır.

11 Bu ataların ve çağdaşların düşüncelerini *An Introduction to Africana Philosophy* (*Africana Felsefesine Giriş*) adlı kitabımda ele alıyorum. Ancak, onların önemini ve düşüncelerini sadece felsefe yoluyla kabul etmemeliyiz. Antropolojiden sosyolojiye, tarihten siyasete kadar çeşitli eleştiriler için bkz. örneğin Connoll (2007); Trouillot (1995); ve Robinson (1983). Elbette bunlar kapsamlı bir liste değildir.

12 Bu sorularla ilgili düşüncelerimin yanı sıra felsefenin diğer alanlarından tarih, siyaset ve dine kadar uzanan diğer konulara da ilgi duyan okuyucular için bkz. Maart ve Day (2023).

13 Bu, Afrika düşüncesinde iyi bilinen bir kavramdır. Tartışma için bkz. Gyekye (1996).

14 Bu literatürün bir antolojisi için bkz. Bernasconi ve

A logo for "Krisis" journal. The word "Krisis" is written in a large, bold, dark gray sans-serif font on a light gray background. To the right of "Krisis", in a smaller, dark gray sans-serif font, are the words "JOURNAL", "for contemporary", and "philosophy", stacked vertically.

Lott (eds., 2000).

15 Bu karmaşık akış, özellikle dinlerin oluşumunda geçerliydi. "İbrahimî" dinler örneği için bkz. Cohen (1999); Topolski (2017); ve Gabriele ve Perry (2021).

16 Bu, kültürlerarası karşılaşmalar üzerine birçok araştırmacı tarafından yapılan bir gözlemdir, ancak bkz. örneğin Wiredu (1996); Jean Comaroff ve John Comaroff (1997); Trouillot (2003); ve Wahba (2023).

17 Kreolizasyon teorisindeki son gelişmeler bu sorunu aydınlatmaktadır. Örneğin, Jane Anna Gordon (2014) ve Monahan (2023) bkz.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

18 Bu ontoloji ve metafiziğine yönelik Afrikalı felsefi eleştiriler çok sayıdadır ve bunların çoğunu *An Introduction to Africana Philosophy* (Afrikalı Felsefeye Giriş) adlı kitabımda ele almaktayım. Bu eleştirilerin "Batı" felsefesinde de ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Bunun en önemli örneği Ernst Cassirer'in yazıdır. Örneğin, Cassirer'in "Substance and Function" ve "Einstein's Theory of Relativity" (1923) adlı eserlerine, orijinaleri *Substanzbegriff und Funktionsbegriff* (1910) ve *Zur Einstein'schen Relativitätstheorie* (1921) olan ve tabii ki *Sembolik Formların Felsefesi* (1955-1957) ve 1996'da aynı yayınevi tarafından yayınlanan 4. cilt. Xiang (2021) tarafından da doğrulandığı üzere, bu fikirler Doğu Asya felsefesindeki ilişkisel metafizik fikirleriyle örtüşmektedir. Ayrıca bkz. Xiang (2023), Valmisa, (2021), Wang (2012) ve Nishitani (1982). Bu fikirlerin çoğu, çağdaş terminolojiyle ifade etmek gerekirse, felsefi yapısalcılıkla da bağlantılıdır; örneğin bkz. Caws (2000).

19 Badiou'nun *Gorav Kalyan ve Rohan Kalyan*, Badiou (Belgesel Film, 2018) adlı eserinde bu ünlü alegoriye ilişkin yorumuna bakınız: <https://www.badioufilm.net/>

20 Alan H. Gardiner'in *Kmt* (1923) adlı klasik edebiyat eserine ilişkin yorumuna ve bilimsel çevirisine bakınız.

21 Parantezler, Hellmut Brunner'in *Antefin* yazıtının çevirisinde yaptığım bazı değişiklikleri ifade etmektedir. Bunu yaptım çünkü eski *Kmt* filozofları sadece erkeklerden oluşmuyordu veya İngilizcede erkek olarak bilinen eril kimlikle özdeşleştirilmeyordu. Orijinal metin için bkz. Brugsch (1883-1891).

22 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Gordon (2000), bölüm 4.

23 Bu düşünürler hakkında tartışmalar için bkz. *An Introduction to Africana Philosophy* (2008).

Kaynakça

Gordon, Lewis R. *Shifting the Geography of Reason, with Respects to Spinoza*

DOI: <https://doi.org/10.21827/krisis.44.1.41567>

Baltas, Aristedes. 2012. *Patates Soymak veya Lens Öğütmek: Spinoza ve Genç Wittgenstein'in* Pittsburgh: Pittsburgh Üniversitesi Yayınları.

Bernasconi, Robert ve Tommy L. Lott, ed. 2000. *İrk Kavramı*. Indianapolis, IN: Hackett Yayıncılık.

Boyarin, Daniel. 2018. *Yahudilik: Modern Bir Kavramın Soy Kütüğü*. New Brunswick, NJ: Rutgers Üniversitesi Yayınları.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

-
- Brugsch, Heinrich, ed. 1883-1891. *Thesaurus Inscriptionum Aegyptiacarum: Woerterbuch Suppl.*, 6 cilt. Leipzig: Graz. Buber, Martin. (1923) 1971. *Ben ve Sen*. Çeviren Walter Kaufman. New York: Touchstone.
- Burzacott, Jeff. 2015. "Ancient Egypt in One Amazing View," *Nile Magazine*, 25 Temmuz 2015. <https://www.nilemagazine.com.au/2015-july-1/2015/7/25/ancient-egypt-in-one-amazing-view>
- Cassirer, Ernst. 1923. "Substance and Function" ve "Einstein's Theory of Relativity". William Curtis Swabey ve Marie Collins Swabey tarafından çevrilmiştir. Chicago, IL: Open Court.
- . 1955-57. *Sembolik Formların Felsefesi*.
- 3 Cilt. Ralph Manheim tarafından çevrilmiştir. New Haven: Yale University Press.
- . 1955-57. *Sembolik Formların Felsefesi*.
- Cilt 4. John Michael Krois ve Donald Phillip Verene ile birlikte düzenleyen. New Haven: Yale University Press.
- Caws, Peter. 2000. *Yapısalcılık: Beşeri Bilimler için Bir Felsefe*. Amherst, NY: Humanity Books.
- Cohen, Shaye, J. D. 1999. *Yahudiliğin Başlangıcı: Sınırlar, Çeşitlilikler, Belirsizlikler*. Berkeley: Kaliforniya Üniversitesi Yayınları.
- Columbus, Christopher. 1969. *Dört Sefer*. J. M. Cohen tarafından düzenlenmiş ve çevrilmiştir. Londra, Birleşik Krallık: Penguin Books.
- Comaroff, Jean ve John Comaroff. 2012. *Güneyden Gelen Teori: Ya da Avrupa-Amerika'nın Afrika'ya Doğru Nasıl Evrildiği*. New York: Routledge.
- .. *Güney Afrika Sınırında Modernitenin Diyalektiği*. Vahiy ve Devrim'in 2. C *of Modernity on a South African Frontier. Revelation and Revolution'in 2. cildi*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Connoll, Raewyn. 2007. *Güney Teorisi: Sosyal Bilimler ve Bilginin Küresel Dinamikleri*. Cambridge, Birleşik Krallık: Polity.
- de Gobineau, Arthur. 1853-5. *Essai sur L'Inégalité des Races Humaines*. Paris: Didot.
- İnsan Irklarının Eşitsizliği*
- Irkların Eşitsizliği*. George L. Mosse tarafından çevrilmiştir. New York: H. Fertig.
- de Sousa Santos, Boaventura. 2018. *Bilişsel İmparatorluğun Sonu: Güneyin Epistemolojilerinin Olgunlaşması*. Durham, NC: Duke University Press.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Du Bois, W.E.B. 1903. *Siyah Halkın Ruhları: Denemeler ve Eskizler*. Chicago, IL: A.C. McClurg & Co.

Fanon, Frantz. 1952. *Peau noire, masques blancs*. Paris: Éditions du Seuil.

Feuer, Lewis S. 1957. "Benedict de Spinoza'nın Rüyası." *American Imago* 14, no. 3 (Sonbahar): 225-242.

Firmin, Anténor. 1885. *De l'égalité des races humaines*

(Anthropologie positive). Paris: F. Pichon.

İnsan Irklarının Eşitliği: Bir .

The image displays the title of a journal. On the left, in a large, bold, dark gray sans-serif font, is the word "Krisis". To the right of "Krisis", in a smaller, regular, dark gray sans-serif font, are the words "JOURNAL", "for contemporary", and "philosophy", stacked vertically. The background is a light gray.

Nineteenth Century Haitian Scholar's Response to European Racialism. Çeviri: Asselin Charles. New York: Garland Publishers.

Freud, Sigmund. (1939) 1955. *Moses and Monotheism*. Katherine Jones tarafından çevrilmiştir. New York: Vintage, 1955.

Frosh, Stephen. 2005. *Nefret ve 'Yahudi Bilimi': Antisemitizm, Nazizm ve Psikanaliz*. Londra, Birleşik Krallık: Palgrave Macmillan.

Gabriele, Matthew ve David M. Perry. 2021. *Parlak Çağlar: Ortaçağ Avrupa'sının Yeni Tarihi*. New York: HarperCollins.

Gardiner, Alan H. 1923. "The Eloquent Peasant." *The Journal of Egyptian Archaeology* 9, no. 1 ve 2 (Nisan): 5-25.

Goldhill, Olivia. 2015. "Avrupalılar 8.500 Yıl Önce Nasıl Uzun Boylu ve Açık Tenli Oldular." *Quartz*, 28 Kasım 2015. <https://qz.com/561034/how-europeans-be-came-tall-and-fair-skinned-8500-years-ago/>.

Gordon, Jane Anna. 2007. "Çift Bilinç Hediyesi Bilinç Hediyesi: Kolonileştirilmişlerin Katkılarını Anlamanın Önündeki Bazı Engeller." *Postkolonyalizm ve*

Siyasi Teori, Nalini Persram, 143-161. Lanham, MD: Lexington Books.

. 2014. *Siyasi Teoriyi Kreolize Etmek: Fanon'dan Rousseau'yu Okumak*. New York: Fordham University Press.

Gordon, Lewis R, 2020. "Siyah ve Afrika Çalışmalarında Akıl Coğrafyasının Değişimi," *The Black Scholar* 50 (3): 42-47.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

An Introduction to Africana

Felsefesi. Cambridge, Birleşik Krallık: Cambridge University Press.

"Africana Düşüncesi ve Afrika Diasporası .

Çalışmaları." *The Black Scholar* 30, No. 3-4 (Sonbahar- Kış): 25-30.

Existencia Africana:

Africana Varoluşçu Düşüncesini Anlamak. New York: Routledge. . 2002. *Siyah Bilincinden Korkmak*.

Londra: Penguin Books.

. 2023. "Kurtuluşa Karşı Yahudiler."

Siyah Varoluşçuluk ve Dekolonize Edici Bilgi, Rozena Maart ve Sayan Dey tarafından düzenlenmiş,
187-194. Londra: Bloomsbury.

Gyekye, Kwame. 1996. *Afrika Kültürel Değerleri: Bir Giriş*. Lansing, MI: Sankofa.

Jaspers, Karl. (1938) 1971. *Varoluş Felsefesi*. Richard F. Grabau tarafından çevrilmiştir. Philadelphia:
Pennsylvania Üniversitesi Yayınları.

Maart, Rozena ve Sayan Day. 2023. *Siyah Varoluşçuluk ve Dekolonize Edilen Bilgi: Lewis R. Gordon'un*
Yazıları. Londra: Bloomsbury.

Machiavelli, Niccolò. 2005. *Prens*. Peter Bondanella tarafından çevrilmiştir. Oxford: Oxford Üniversitesi
Yayınları.

Mignolo, Walter. 2003. *Rönesansın Karanlık Yüzü: Okuryazarlık, Bölgesellik ve Kolonizasyon*. 2. Baskı.
Ann Arbor, MI: Michigan Üniversitesi Yayınları.

Monahan, Michael J. 2023. *Özgürlüğün Kreolize Edilmesi: Tanıma ve Uyumsuzluk*. Lanham, MD:
Rowman & Littlefield.

Nishitani, Keiji. 1982. *Din ve Hiçlik*.

Çeviri: Jan Van Bragt. Berkeley, CA: California Üniversitesi Yayınları.

Risen, Clay. 2021. "Charles W. Mills, Irk ve Liberalizm Filozofu, 70 Yaşında Vefat Etti." *New York Times*,
27 Eylül 2021. <https://www.nytimes.com/2021/09/27/us/charles-w-mills-dead.html>.

Robinson, Cedrick J. 1983. *Siyah Marksizm: Siyah Radikal Geleneğin Oluşumu*. Londra: Zed Press.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

-
- Rocchi, Jean-Paul. 2018. *Siyah Olmanın Arzu Edilen Biçimleri: Edebiyat ve Eleştirel Teori*. Londra, Birleşik Krallık: Rowman & Littlefield International.
- Senghor, Léopold Sédar. Özgürlük: I. Paris: Editions Seuil, 1964. Sowden, Mike. 2022. "Mısır Neden Tersine Döndü (Ve Neden 'Kuzey' Hepimizin Kafasında)." *Wheel & Anchor*, 1 Temmuz 2022. <https://www.wheelandanchor.ca/2022/07/why-egypt-is-upside-down-and-why-north-is-all-in-our-heads/>
- Spinoza, Baruch de. 1949. *Etik*. William Hale White tarafından çevrilmiş ve Amelia Hutchinson tarafından gözden geçirilmiştir. New York: Hafner Publishing Company.
- Topolski, Anya. 2017. ""Yahudi-Hristiyan' Anlamlayıcısının Soykütüğü: Avrupa'nın Kimlik Krizinin Öyküsü." *Yahudi-Hristiyan Geleneği Var mı ?*: A European Perspective, Emmanuel Nathan ve Anya Topolski (der.), 267-283. Berlin, Almanya: De Gruyter.
- Trouillot, Michel-Rolph. 1995. *Silencing of the Past: Power and the Production of History*. Boston: Beacon Press, 1995
- Trouillot, Michel-Rolph. 2003. *Küresel Dönüşümler: Antropoloji ve Modern Dünya*. New York: Palgrave Macmillan. Pennsylvania Üniversitesi. 2017. "İnsan Derisi Renklerinin Çeşitliliğinden Sorumlu Genler Belirlendi." *ScienceDaily*, 12 Ekim 2017. <https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171012143324.htm>.
- Valmisa, Mercedes. 2021. *Uyum Sağlama: Bir Çin Eylem Felsefesi*. New York: Oxford University Press.
- Van Sertima, Ivan, ed. 1992. *Golden Age of the Moor*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Vermorel, Henri. 2009. "Sigmund Freud ve Romain Rolland Arasındaki Yazışmalarda Spinoza'nın Varlığı." *Uluslararası Psikanaliz Dergisi* 90 (6): 1234-54.
- Wahba, Mourad. 2023. *Fundamentalism and Secularization*. Çeviren Robert K. Beshara. Londra, Birleşik Krallık: Bloomsbury.
- Wang, Debra. 2012. *Yinyang: Çin Düşüncesi ve Kültüründe Gök ve Yer'in Yolu*. Cambridge, Birleşik Krallık: Cambridge University Press.
- Wiredu, Kwasi. 1996. *Kültürel Evrenseller ve Özellikler*. Bloomington, IN: Indiana Üniversitesi Yayınları.
- X, Malcolm. *Malcolm X'in Otobiyografisi*. New York: Grove Press. Xiang, Shuchen. 2021. *Kültürün Felsefi Savunması: Konfüçyüsçülük ve Cassirer'den Bakış Açılıarı*. Albany, NY: SUNY Press.
- Xiang, Shuchen. 2023. *Çin Kozmopolitizmi*. Princeton, NJ: Princeton Üniversitesi Yayınları.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

